

**GRAND PROJET - DOSSIER DE
PRÉSENTATION :**
HOTEL DIEU – COMMUNE DE CHARS
MAISON DE L'AGE D'OR

Licence 3 Professionnelle
Préservation Mise en valeur du Patrimoine Bâti

Illustration de page de garde réaliser par PAILLER Matthieu.

Remerciements

Avant de vous présenter en détails le bâtiment que nous avons choisi pour notre grand projet de fin d'année, nous aimerions d'abord remercier l'ensemble des membres du corps enseignant, Mme Anne-Sophie Godot, Mme Katalin Escher et Mme Beatriz Menendez ainsi qu'aux professeurs et intervenant au sein de la licence préservation et mise en valeur du patrimoine bâti pour le soutien, l'apprentissage et les conseils apportés tout au long de l'année dans la réalisation de nos différents travaux dirigés.

Nos pensées vont également aux membres de la municipalité de Chars, Mme la maire de Chars Evelyne Bossu, mais aussi à celui qui a rendu possible cette collaboration entre notre université et la commune M. Nicolas Belangé. Merci de nous avoir fait confiance en nous confiant des projets aussi diversifiés qu'intéressant. D'avoir répondu à nos questions, consacrer du temps pour nous accompagner et aiguillé nos recherches et enfin de nous avoir fourni lorsque cela était possible des documents en lien avec notre projet.

Nos pensées vont également aux personnels membres du département des archives du val d'Oise pour leurs documentations et renseignements précieux. Pour tous les documents qui nous ont été précieux dans l'écrit et pour l'histoire de notre édifice.

Également une pensée aux associations locataire du site qui ont pris le temps d'échanger avec nous sur différents sujets rattachés au lieu.

Table des Matières :

Remerciement	3
Introduction.....	6
I Présentation et Mise en contexte du lieu	7
<u>1.1 Géographie</u>	7
1.1.1 Localisation de la ville	7
1.1.2 Analyse de site.....	9
<u>1.2 Histoire de la commune</u>	43
<u>1.3 Histoire de l'Hôtel Dieu</u>	49
II Étude du bâtiment	53
<u>2.1 Description architecturale et analyse de l'existant</u>	53
2.1.1 les extérieurs	53
2.1.2 Les bâtiments de l'âge d'or	59
<u>2.2 Matériaux et modes constructifs</u>	77
2.2.1 La pierre calcaire	78
2.2.2 La chaux	82
2.2.3 Le ciment	83
2.2.4 La terre cuite	83
2.2.5 Le bois	87
<u>2.3 Etat sanitaire</u>	89
2.3.1 Extérieure du bâtiment	89
2.3.2. Intérieure du bâtiment.....	
III Conservation et Mise en Valeur du lieu.....	104
<u>3.1 Restauration à prévoir</u>	104
3.1.1 Travaux	104
3.1.2 Etude de prix.....	123
3.2.3 Planning.....	134
<u>3.2 Proposition de valorisation</u>	135
3.2.1 Le sens de la fête.....	136
3.2.2 Le fab lab	141
3.2.3 Un projet global.....	144

IV Conclusion	158
<u>4.1 Conclusion général du projet</u>	158
<u>4.2 Conclusion de groupe sur le travail effectué</u>	159
V Annexes.....	161
<u>5.1 Les plans</u>	161
<u>5.2 Fiches techniques.....</u>	163
<u>5.3 Reportage photo.....</u>	170
<u>5.4 Détails prix.....</u>	174
VI Sources.....	176
VII Bibliographie	178

Introduction

Ce dossier universitaire a pour objectif la valorisation et la mise en valeur de notre patrimoine bâti français et plus spécifiquement encore sur le type d'architecture présent dans le val d'Oise en prenant comme sujet la maison de l'âge d'or, ancien hôtel Dieu situé dans la commune de Chars, dans le parc régional du Vexin dans Val d'Oise. L'étude de ce bâti se base sur une recherche documentaire et historique précise de l'édifice de manière globale, avec des traces écrites d'époque pouvant témoigner de l'importance du monument, son influence dans sa ville et dans son environnement.

En étroite collaboration avec le service dédié à l'architecture et au patrimoine de la commune de Chars, nous vous livrons aujourd'hui le fruit de notre travail de recherche universitaire. Cette étude a été menée par trois élèves de la Licence Préservation et Mise en valeur du Patrimoine bâti de la promotion 2023-2024 de l'université CY Tech Cergy-Paris université.

Pour cela, nous nous sommes appuyés sur des recherches au sein des archives communales de la ville de Chars, mais également avec les dossiers trouvés aux archives départementales du Val d'Oise.

Pour cette étude, nous nous sommes penchés sur la salle du Val d'Or, ancien hôtel Dieu de la ville de Chars. Bâtiment ayant subi de nombreuses transformations et ayant eu de multiples usages.

Nous allons dans un premier temps vous le présenter de manière globale, à la fois de manière géographique et historique en mettant en valeur son intérêt architectural, puis

nous allons effectuer un constat de sa situation actuelle pour enfin proposer quelques suggestions de mise en valeur et de conservation de l'édifice.

I. Présentation et Mise en contexte du lieu

I.1 Géographie

1.1.1 Localisation de la ville

2 Rue de L'Hôtel-Dieu - 95750 CHARS

Située à 20 kilomètres de Cergy-Pontoise, Chars est une commune rurale du département du Val d'Oise, desservie et reliée à Paris par la gare saint Lazard via la ligne J du Transilien. Chars fait partie de la Communauté de Communes Vexin Centre et du Parc Naturel Régional du Vexin Français. Elle compte aujourd'hui 2028 habitants.

Schéma départemental de coopération intercommunale dans le Val d'Oise
En vigueur au 1er janvier 2017

Les armes de Chars se blasonnent ainsi :

D'azur à la tour d'argent, la porte coulissée du même*, ouverte du champ, accostée de deux tourelles reliées à la tour par un mur crénelé d'argent, le tout ajouré et maçonné de sable, surmonté de deux fleurs de lis d'or et soutenu d'une roue de moulin du même*.

Ce blason est une évocation du Château Gaillard (XII^e siècle) et de l'enceinte fortifiée (XVI^e siècle). La roue symbolise la Viosne et ses moulins.

NDLR :
* : du même métal
source : armorialdefrance.fr

Chars est une commune du Parc Naturel Régional du Vexin Français.

Elle fait partie de l'arrondissement et du canton de Pontoise, du bassin de vie de Marines et de la Communauté de Communes Vexin Centre.

Elle s'étend sur 1671 hectares, soit 16,71 km²

ALTITUDE MINIMALE : 55 mètres

ALTITUDE MOYENNE : 69 mètres

ALTITUDE MAXIMALE : 174 mètres

LATITUDE : 49.16025 | LONGITUDE : 1.93693

AU 31/12/2021 : 2.063 habitants

Densité de population = 123,5 hab/km

1.1.2 Analyse de site

DENSITE

Chars est une commune peu dense : 121 hab./km² alors que la densité moyenne du département du Val d'Oise est de 1 009 hab./km².

CADASTRE :

Source : <https://www.cadastre.gouv.fr>

cadastre.gouv.fr

Informations littérales relatives à 1 parcelle sur la commune : CHARS (95).

Références de la parcelle 000 AC 105

Référence cadastrale de la parcelle
Contenance cadastrale
Adresse

000 AC 105
1 340 mètres carrés
LE BOURG
95750 CHARS

Département : VAL D'OISE Commune : CHARS	DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL	Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le centre des impôts foncier suivant : SERVICE DÉPARTEMENTAL DES IMPÔTS FONDÉS DU VAL D'OISE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 90300 6090 CHERY PONTOISE CDEIX N° 01 30 75 72 00 - fax sifv-val-doise@dgfip.finances.gouv.fr
Section : AC Feuille : 000 AC 01 Echelle d'origine : 1/1000 Echelle d'édition : 1/1000 Date d'édition : 12/04/2024 (Niveau honoraire de Paris)		Cet extrait de plan vous est délivré par : cadastre.gouv.fr

CARACTERISTIQUES DU TERRAIN

DONNEES CLIMATIQUES

Source : météofrance.fr

Chars possède un climat tempéré chaud, sans saison sèche avec un été tempéré.

Températures moyennes :

La commune de Chars a connu 1 771 heures d'ensoleillement en 2023, contre une moyenne nationale des villes de 2 021 heures de soleil. Chars a bénéficié de l'équivalent de 74 jours de soleil en 2023

La commune de Chars a connu 692 millimètres de pluie en 2023, contre une moyenne nationale des villes de 828 millimètres de précipitations.

Ensoleillement :

Ici on peut voir que Chars est une zone avec un climat modéré

Pluviométrie :

Les précipitations début mai

Cumuls de précipitations du 1^{er} au 9 mai 2023, par rapport à la normale*, en %.

*rapport à la moyenne mensuelle de référence de 1991 à 2020. Source: Météo France.

DONNEES ALTIMETRIQUES

On voit ici, que le val d'Oise est en bleu sur la carte. Notre bâtiment se situe dans une cuvette où les nuages mettent davantage de temps à se dissiper. Ce qui implique davantage de pluie et donc des contraintes supplémentaires liées à l'humidité et aux effets hydrogomes. Ces contraintes ont une incidence avec notre bâtiment, mais nous le détaillerons plus tard dans notre dossier (voir état sanitaire p.).

À propos de cette carte

Nom : Carte topographique Chars, altitude, relief.

Lieu : Chars, Pontoise, Val-d'Oise, Île-de-France, France métropolitaine, 95750, France (49.13937 1.88297 49.17486 1.97798)

Altitude moyenne : 103 m

Altitude minimum : 50 m

Altitude maximum : 196 m

ETAT DES SOUS-SOLS :

<https://infoterre.brgm.fr/>

ETAT DES RISQUES :

Risques naturels identifiés : 5

INONDATION	à mon adresse : INCONNU	sur ma commune : EXISTANT
SÉISME	à mon adresse : FAIBLE	sur ma commune : FAIBLE
MOUVEMENTS DE TERRAIN	à mon adresse : PAS DE RISQUE CONNU	sur ma commune : EXISTANT
RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES	à mon adresse : MODÉRÉ	sur ma commune : IMPORTANT
RADON	à mon adresse : FAIBLE	sur ma commune : FAIBLE

Risques technologiques identifiés : 2

CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES	à mon adresse : CONCERNÉ	sur ma commune : CONCERNÉ
POLLUTION DES SOLS	à mon adresse : CONCERNÉ	sur ma commune : CONCERNÉ

Carte des zones de calcaires :

Le val d'Oise est un département avec beaucoup de bancs de pierres calcaires qui se sont formés au cours des années. Ces bancs de pierres calcaires sont une véritable plus-value pour la région. Le val d'Oise a su en faire son identité en y implantant beaucoup de carrières de pierre. Et comme beaucoup de commune du val d'Oise, Chars ne déroge pas à cette règle, et on voit encore aujourd'hui les marques de cet héritage.

RISQUE INONDATION

Char étant dans une bassine formée par l'écoulement de l'eau, celle-ci a un impact important sur la disposition des bâtiments. On retrouve notamment cet impact dans les 3 lavoirs présents de la ville. La rivière étant à moins de 50 mètres de nos bâtiments, celle-ci peut avoir de grosses répercussions sur le bâti en cas de crues. Des risques importants liés aux nappes phréatiques sont aussi à prendre en compte sur notre site et notamment dans la cave et les fondations du bâtiment.

 Risque à mon adresse **INCONNU**

 Risque sur la commune **EXISTANT**

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.

Légende :

 Zone à risque entraînant une servitude d'utilité publique

Risques liés aux remontées de nappe

Légende

Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave Niveau FORT		
Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave Niveau MOYEN		
Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave Niveau FAIBLE		
Pas de débordement de nappe ni d'inondations de cave Niveau INCONNU		

1 DDRM : **DDRM95**

Dans son Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la préfecture a classé votre commune à risque pour les aléas et sous aléas :
Inondation

1 **REMONTÉE DE NAPPES :**

Vous êtes situé dans une zone où il y a de fortes probabilités d'observer des débordements par remontée de nappe, ou au moins des inondations de cave.

- Votre niveau d'exposition est : Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave.
- L'indication de fiabilité associé à votre zone est : MOYENNE

RISQUE SISMIQUE

Pour la maison de l'âge d'or nous ne notons pas de dispositions particulières concernant les risques sismiques.

 Risque à mon adresse **FAIBLE**

 Risque sur la commune **FAIBLE**

Les tremblements de terre naissent généralement dans les profondeurs de l'écorce terrestre et causent des secousses plus ou moins violentes à la surface du sol. Généralement engendrés par la reprise d'un mouvement tectonique le long d'une faille, ils peuvent avoir pour conséquence d'autres phénomènes : mouvements de terrain, raz de marée, liquéfaction des sols (perte de portance), effet hydrologique.

Certains sites, en fonction de leur relief et de la nature du sol, peuvent amplifier les mouvements créés par le séisme. On parle alors d'effet de site. On caractérise un séisme par sa magnitude (énergie libérée) et son intensité (effets observés ou ressentis par l'homme, ampleurs des dégâts aux constructions).

En savoir plus sur le risque séisme

Légende :

	Sismicité très faible	
	Sismicité faible	FAIBLE
<hr/>		
	Sismicité modérée	
	Sismicité moyenne	MODÉRÉ
<hr/>		
	Sismicité forte	IMPORTANT

Informations détaillées :

SÉISME : Échelle réglementaire et obligations associées

Sur l'échelle réglementaire, à votre adresse, le risque sismique est de 1/5.

Pour votre sécurité, à partir d'un risque de niveau 2, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir votre risque sismique.

RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAINS

La commune est fortement sujette à des mouvements de terrains liés à son passé avec des zones d'exploitation de carrières de pierres souterraine. Cependant, l'hôtel-Dieu est situé sur une zone qui n'est pas concernée directement à ce risque.

📍 Risque à mon adresse **PAS DE RISQUE CONNU**

🏠 Risque sur la commune **EXISTANT**

EXPOSITION AU RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES

Exposition moyenne

La commune et notre site sont fortement sujets aux retrait et aux gonflements des argiles A détaillé

📍 Risque à mon adresse **MODÉRÉ**

🏠 Risque sur la commune **IMPORTANT**

RGA : Échelle réglementaire et obligations associées

Sur l'échelle réglementaire, à votre adresse, le risque de gonflement des argiles est de 2/3.
Pour votre sécurité, des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.

CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES A PROXIMITE

Une usine de Farine est implanté à proximité de la ville de Chars donc de l'hôtel-Dieu, ce qui a un fort impact sur la densité des installations techniques et sur l'état des produits nécessaire à la production de cette usine.

 Risque à mon adresse **CONCERNÉ**

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène) et de la saumure (saumoduc).

RISQUES DE POLLUTION DES SOLS

L'usine de farine à un fort impact sur la pollution de l'air et dans les canalisations de la ville. Ce qui représente un nuisible pour Chars et ses habitations.

 Risque à mon adresse **CONCERNÉ**

 Risque sur la commune **CONCERNÉ**

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.

PLU DE CHARS

Source : PLU de Chars – Éléments du patrimoine à protéger – effectué en février 2020

1. Les éléments du patrimoine architectural et urbain à protéger

Le patrimoine architectural et urbain classé dans le cadre du PLU est basé sur trois recensements : l'inventaire du VISIAURIF mené par le PNR du Vexin français et l'IAU, le recensement des élus et le diagnostic menés dans le cadre du PLU.

Le patrimoine architectural et urbain de la commune de Chars compte 108 éléments. Il se compose :

- De bâtiments, classés par type qui se distinguent par leur qualité architecturale :
 - des fermes ;
 - des maisons rurales ;
 - des maisons de bourg, des maisons de bourg avec boutique, des immeubles de bourg ;
 - des maisons de notable
 - des villas ;
 - un pavillon ;

- Des bâtiments qui participent de l'identité communale et de la mémoire collective locale :
 - la mairie (maison de notable),
 - la gare,
 - l'ancien Hôtel-Dieu (maison rurale),
 - l'ancienne usine à lin,
 - le moulin de Noisement (maison rurale),

- Des ensembles de bâtis qui participent de la structure ou dessinent des séquences urbaines :
 - les linéaires,
 - de maisons rurales,
 - de maisons de bourg, de maisons de bourg avec boutique et d'immeubles de bourg,
 - des cours communes,
 - des murs d'alignement et de clôture,

- Des éléments du petit patrimoine :
 - les lavoirs,
 - la chapelle et les croix,
 - une statue,
 - une cave,

- Des cavités des sites à chiroptères du Vexin français

Fiches

La fiche des bâtiments et ensembles bâtis présente :

- la situation du bâtiment dans la commune ;
- les bâtiments ;
- les abords (clôtures et espaces extérieurs).

Celle du petit patrimoine précise :

- la situation de l'élément dans la commune ;
- sa composition.

Les murs d'alignement et de clôture qui n'appartiennent pas à un ensemble bâti sont recensés comme élément en tant que tel (sans fiche).

Prescriptions

Chaque élément classé au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme est soumis à des prescriptions typologiques et liées à ses qualités spécifiques.

> Chaque élément est soumis à des prescriptions liées à son type architectural, hormis la gare, et l'ancienne usine à lin, classés uniquement au titre de l'identité communale et de la mémoire collective locale.

> La fiche décrit les éléments intéressants qui doivent être conservés (bâtiments, clôtures, espaces extérieurs, petit patrimoine, murs) et les éléments de dénaturation qu'il serait souhaitable de restaurer. L'ensemble des éléments de qualité décrit dans la fiche est classé et doit être conservé

1.1. Les principales typologies du patrimoine architectural et urbain

Les bâtiments classés pour leur qualité architecturale

La ferme

La ferme comprend plusieurs bâtiments organisés autour d'une cour centrale minérale : le logis, bâtiment d'habitation, est entouré de bâtiments agricoles de grande dimension et d'annexes. Les bâtiments, prolongés par des murs en pierre, présentent peu d'ouvertures vers l'extérieur, ce qui renforce leur monumentalité.

La maison rurale – Hôtel Dieu

La maison rurale est un bâtiment de taille modeste qui s'ouvre sur une petite cour dans laquelle sont implantées des annexes agricoles, de moindre importance. Elle est constituée d'un volume simple et s'élève en rez-de-chaussée surmonté d'un niveau de comble. Les ouvertures de la façade sont irrégulières. La maison rurale est généralement en moellon calcaire enduit d'un mélange de chaux et de sable ou plus rarement de plâtre.

La maison de bourg

La maison de bourg est implantée à l'alignement de la voie et occupe toute la largeur de la parcelle. Elle est constituée d'un volume simple, de trois travées maximums et s'élève sur un étage.

La maison de bourg peut être en moellon calcaire enduit d'un mélange de chaux et de sable ou de plâtre, en meulière ou en brique. Les travées sont régulières. La façade est composée et enrichie d'un décor et de modénatures, comme des garde-corps en ferronnerie aux fenêtres. La maison de bourg compte deux variantes : la **maison de bourg avec boutique**, matérialisée par une devanture, et l'**immeuble de bourg**, plus haut et comprenant plusieurs logements.

La maison de notable

La maison de notable est de grande taille, avec cinq travées et un étage carré, et comprend une ou plusieurs annexes. La façade est décorée en fonction des modes et courants architecturaux (néoclassique, éclectique, pittoresque, régionaliste,). La bâtisse est entourée d'un vaste jardin. La clôture est maçonnée et surmontée d'une grille métallique qui offre de la transparence sur la parcelle. L'accès se fait par un portail monumental et ornementé. La maison de notable se donne à voir et jouit d'une large vue.

La villa

La villa est généralement implantée en milieu de parcelle. Elle s'élève en rez-de-chaussée surmonté d'un étage carré et de combles. Lorsqu'elle est à l'alignement de la voie, l'accès se fait par la façade donnant sur le jardin. La villa se donne à voir : la clôture métallique offre des vues sur la bâtisse depuis la rue et la façade possède un décor soigné.

Le pavillon

Le pavillon est plus petit et moins haut que la villa. Il s'élève en rez-de-chaussée surmonté d'un seul étage de combles. Le pavillon est implanté au milieu de la parcelle ou en limite séparative, dans une parcelle de taille réduite. L'accès au pavillon se fait depuis le jardin. Le décor de la façade est moins riche que celui de la villa

Les ensembles bâtis et les murs classés pour leur intérêt urbain

La cour commune

La cour commune est un espace ouvert commun autour duquel sont implantées de petites maisons, en rez-de-chaussée ou à un étage, mitoyennes. Les maisons sont souvent accompagnées d'annexes agricoles. La cour commune est caractéristique d'un habitat rural et agricole ancien. Elle constituait l'habitat des paysans manouvriers.

Les linéaires (de maisons rurales, de maisons de bourg, de maisons de bourg avec boutique et d'immeubles de bourg)

Les linéaires sont constitués d'un ensemble de bâtiments qui dessinent un alignement de façades sur la rue. Dans un linéaire, certains bâtiments peuvent être dénaturés et / ou présenter un faible intérêt architectural. C'est l'intérêt urbain des linéaires qui conduit à leur classement.

Les murs d'alignement et de clôtures

Les murs d'alignement et de clôtures dessinent les rues et participent de la qualité des paysages urbains.

Les éléments du petit patrimoine

Les éléments du petit patrimoine sont des éléments ponctuels (lavoir, croix, statue, cave) qui participent de l'identité communale et constituent des « marqueurs » des lieux symboliques de la commune (croisement de routes, place, cimetière).

1.2. Liste des éléments protégés au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme

69	N	Gare	Place de Verdun	AB	237
70	Ua	Ancien Hôtel-Dieu (maisons rurale)	2, rue de l'Hôtel Dieu	AC	105
71	Nzh	Ancienne usine à lin	69, rue du Clos de Chars	AB	217

1.3. Les prescriptions associées aux éléments du patrimoine architectural et urbain

Protégés au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme

Les éléments du patrimoine protégés au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme identifiés au plan de zonage font l'objet de prescriptions en vue de leur préservation et de leur mise en valeur à Chaque élément protégé est soumis à des prescriptions en fonction de son type architectural à En outre, pour chaque élément protégé, les qualités décrites dans la fiche descriptive doivent être préservées et / ou restaurées. Pour la gare et l'ancienne usine à lin, classées uniquement au titre de l'identité communale et de la mémoire collective locales, les qualités décrites dans la fiche descriptive doivent être préservées et / ou restaurées. Pour la mairie, l'ancien Hôtel-Dieu et le moulin de Noisement qui se distinguent par leur singularité, les éléments de qualité décrits dans la fiche peuvent préciser la prescription générale.

Prescriptions associées aux fermes

- Préserver la cour de ferme en espace ouvert, non fragmenté, et non bâti
- Maintenir une dominante minérale dans le traitement de la cour et favoriser des traitements de sol perméables
- Préserver l'implantation des bâtiments existants autour de la cour *Logis*
- Préserver la volumétrie des bâtiments
- Conserver les matériaux de façade : moellon beurré, pierre de taille
- Préserver l'ordonnancement et la forme rectangulaire des percements
- Conserver les volets en bois et les pare-vent persiennés ; éviter les volets en écharpe
- Préserver les modénatures : corniche, bandeaux, chaînages d'angles apparents, encadrements de baies
- Préserver la volumétrie et les pentes de toiture
- Interdire les débords de toiture et privilégier les rives de toiture sobres (traitement en ruellée), sans tuile de rive ni zinguerie
- Conserver les matériaux de toiture
- Conserver les souches de cheminée en brique

Bâtiments agricoles

- Préserver la volumétrie des bâtiments
- Conserver les matériaux de façade et leur mise en oeuvre : enduit à pierre vue
- Interdire les modénatures (bandeaux, encadrements de baies, garde-corps...)
- Préserver la volumétrie et les pentes de toiture
- Interdire les débords de toiture et privilégier les rives de toiture sobres (traitement en ruellée), sans tuile de rive ni zinguerie
- Conserver les matériaux de toiture
- Conserver les souches de cheminée en brique

Abords

- Préserver les murs de clôture hauts, en moellon, surmontés d'un chaperon en tuile ou maçonné.
- Limiter le nombre de percements : les percements ne sont autorisés qu'à condition qu'ils soient nécessaires à l'accès aux constructions et leur largeur est limitée à 3 mètres
- Préserver l'opacité des portails en bois ou métallique ainsi que les bâtières et privilégier les portails pleins

Extension

- En cas d'extension d'un bâtiment existant :
 - son volume doit pouvoir être lu comme un volume secondaire ;
 - sa hauteur ne doit pas dépasser l'égout du toit du bâtiment existant ;
 - elle ne doit pas masquer la façade principale du bâtiment existant ;
 - son écriture architecturale ne doit pas constituer un pastiche du bâtiment existant ; l'écriture contemporaine, en contraste avec celle du bâtiment existant, sera privilégiée.

Prescriptions associées aux maisons rurales et aux linéaires de maisons rurales

Volume bâti

- Conserver les bâtiments existants et leur volumétrie simple

Façades

- Conserver les matériaux de façade et leur mise en oeuvre : enduit en plâtre ou à pierre vue
- Préserver l'ordonnancement et la forme rectangulaire des percements ; les nouveaux percements doivent respecter le principe général de la façade en termes de rythme et de proportion.
- Interdire les nouveaux percements en pignon
- Conserver les volets en bois et les pare-vent persiennés ; éviter les volets en écharpe
- Éviter de souligner les percements (linteaux, encadrements de baies, assises)
- Interdire les modénatures (bandeaux, encadrements de baies, garde-corps)

Toiture

- Préserver la volumétrie et les pentes de toiture
- Conserver les matériaux de toiture existants
- Conserver les corniches
- Interdire les débords de toiture et privilégier les rives de toiture sobres (traitement en ruellée), sans tuile de rive ni zinguerie
- Conserver les souches de cheminées qui rythment la toiture

Abords

- Préserver les murs de clôture hauts, en moellon, surmontés d'un chaperon en tuile ou maçonnerie.
- Limiter le nombre de percements : les percements ne sont autorisés qu'à condition qu'ils soient nécessaires à l'accès aux constructions et leur largeur est limitée à 3 mètres
- Préserver l'opacité des portails en bois ou métallique ainsi que les bâtières et privilégier les portails pleins
- Conserver les éléments de qualité des espaces extérieurs : cour, jardins, escaliers en pierres, ...

Extension

- En cas d'extension du bâtiment principal existant :
 - son volume doit pouvoir être lu comme un volume secondaire ;
 - sa hauteur ne doit pas dépasser l'égout du toit du bâtiment existant ;
 - elle ne doit pas masquer la façade principale du bâtiment existant ;
 - son écriture architecturale ne doit pas constituer un pastiche du bâtiment existant ; l'écriture contemporaine, en contraste avec celle du bâtiment existant, sera privilégiée.

Prescriptions associées aux maisons de bourg, maisons de bourg avec boutique et immeubles de bourg et aux linéaires de maisons de bourg

Volume bâti

- Conserver les bâtiments existants et leur volumétrie simple

Façades

- Conserver les matériaux de façade : enduits à la chaux ou en plâtre et la pierre de taille
- Préserver la composition de la façade, l'ordonnancement et la forme rectangulaire des percements ; les nouveaux percements doivent respecter le principe général de la façade en termes de rythme et de proportion.
- Conserver les pare-vent en bois et les volets métalliques repliables
- Conserver les modénatures : corniche, assises et encadrements de baies, ...
- Préserver les différences de traitements des enduits et joints entre les façades

Toiture

- Préserver la volumétrie et les pentes de toiture
- Conserver les matériaux de toiture existants
- Interdire les rives de toiture métallique
- Conserver les souches de cheminées qui rythment la toiture

Abords

- Conserver les murs de clôture hauts, en moellon, surmontés d'un chaperon en tuile ou maçonné.
- Limiter le nombre de percements : les percements ne sont autorisés qu'à condition qu'ils soient nécessaires à l'accès aux constructions et leur largeur est limitée à 3 mètres
- Conserver les éléments de qualité des espaces extérieurs : cour, jardin, escalier en pierre, ...

Extension

- En cas d'extension du bâtiment principal existant :
 - son volume doit pouvoir être lu comme un volume secondaire ;
 - sa hauteur ne doit pas dépasser l'égout du toit du bâtiment existant ;
 - elle ne doit pas masquer la façade principale du bâtiment existant ;
 - son écriture architecturale ne doit pas constituer un pastiche du bâtiment existant ; l'écriture contemporaine, en contraste avec celle du bâtiment existant, sera privilégiée.

Prescriptions associées aux maisons de notable, villas et pavillons

Volumétrie

- Conserver les bâtiments existants et leur volumétrie
- Préserver l'implantation du bâtiment principal en milieu de parcelle

Façades

- Conserver les matériaux de façade : meulière, rocaillage, brique, enduit, ...
- Préserver la composition de la façade, l'ordonnement et la forme des percements
- Conserver les éléments de qualité de la façade : linteaux métalliques, volets persiennes métalliques repliables, garde-corps, marquise, ...
- Conserver les modénatures : corniche, bandeaux, chaînages d'angles apparents, encadrements de baies ...

Toiture

- Préserver la volumétrie et les pentes de toiture
- Conserver les matériaux de toiture
- Conserver les débords de toiture et les aisseliers
- Conserver les décors de toiture

Abords

- Conserver l'intégrité de la clôture en cohérence avec le bâti et sa perméabilité visuelle.
- Limiter le nombre de percements : les percements ne sont autorisés qu'à condition qu'ils soient nécessaires à l'accès aux constructions et leur largeur est limitée à 3 mètres
- Préserver les portails et portillons métalliques identifiés comme éléments patrimoniaux
- Conserver les espaces jardinés autour du bâti

Extension

- En cas d'extension du bâtiment principal existant :
 - son volume doit pouvoir être lu comme un volume secondaire ;
 - sa hauteur ne doit pas dépasser l'égout du toit du bâtiment existant ;
 - elle ne doit pas masquer la façade principale du bâtiment existant ;
 - son implantation doit s'écarter d'au moins 50 centimètres des angles de la construction principale ;
 - son écriture architecturale ne doit pas constituer un pastiche du bâtiment existant l'écriture contemporaine, en contraste avec celle du bâtiment existant, sera privilégiée.

Prescriptions associées aux cours communes

- Préserver la cour commune en espace ouvert, non fragmenté, et non bâti
- Favoriser le traitement perméable, gravillonné ou en terre battue, de la cour tout en favorisant une végétalisation partielle, notamment en pied des bâtiments
- Préserver l'implantation des bâtiments existants autour de la cour

•

Prescriptions associées aux murs d'alignement et de clôture

- Les percements des murs ne sont autorisés qu'à condition qu'ils soient nécessaires à l'accès aux constructions. Dans la mesure du possible, les accès doivent être mutualisés.
- La largeur des percements est limitée à 3 mètres.

Prescriptions associées aux éléments du petit patrimoine

- Les éléments du petit patrimoine doivent être conservés et ou restaurés.

Élément n°70

2, rue de l'Hôtel-Dieu

Parcelle AC 105

Ancien Hôtel-Dieu (Maison de l'Age d'Or)

- Au cœur du bourg historique
- Ensemble composé d'un bâtiment principal, en pignon sur rue, et d'une aile perpendiculaire
- Plan en L ; RDC + comble

Façades

- Façade en moellon beurré à la chaux pour la partie est et en pierre de taille enduite à la chaux pour la partie ouest
- Corniche en pierre
- Ordonnancement régulier des percements avec alternance de portes et de fenêtres
- Percements de forme rectangulaire, plus hauts que large
fenêtres à six carreaux

Toiture

- Toiture à deux pans
- Tuile plate
- Rive de toiture sobre
- Deux lucarnes à fronton décoré en pierre et chapeau de gendarme

Abords

- Mur en moellon beurré à la chaux surmonté d'un chaperon en tuile
- Portail métallique
- Jardin planté d'un arbre en son centre

Évolution 1830-2018 : L'Hôtel-Dieu a été fondé au XVIIIème siècle, succédant à une fondation du XIXème siècle. Il a été rénové et accueille aujourd'hui la Maison de l'Âge d'Or.

2. Les éléments du patrimoine paysager et environnemental à protéger

L'inventaire recense l'ensemble des éléments qui font partie du patrimoine paysager et environnemental de la commune : milieux, continuités végétales ou humides, éléments ponctuels. Le patrimoine paysager et environnemental classé dans le cadre du PLU est basé sur trois recensements : l'inventaire des milieux du PNR du Vexin français, le recensement des élus et le diagnostic menés dans le cadre du PLU.

Le patrimoine paysager et environnemental de la commune de Chars compte 74 éléments répartis sur l'ensemble du territoire communal.

Le patrimoine paysager et environnemental de la commune se compose :

- de garennes et remises ;
- de pelouses calcicoles ;
- de prairies ;
- de parcs et jardins ;
- d'étangs et mares
- de chemins et de bandes enherbées.
- de haies et alignements d'arbres ;
- d'arbres remarquables ;
- des cavités souterraines des sites à chiroptères du Vexin français.

2.3. Les prescriptions associées aux éléments du patrimoine protégés au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme

à Chaque élément identifié est soumis aux prescriptions générales ainsi qu'aux prescriptions typologiques correspondantes.

Prescriptions générales

Sont interdits :

- les interventions pouvant modifier la topographie (excavations, exhaussements, dépôts de toute nature), la structure pédologique (affouillements, travaux entraînant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage notamment) sauf dispositions spécifiques précisées dans les prescriptions particulières ci-dessous ;

- les travaux pouvant entraîner la destruction d'une espèce protégée au titre de l'article L411-1 du Code de l'Environnement, ou la destruction de son habitat.

Prescriptions associées aux garennes et remises

- Les bosquets et remises repérées au document graphique au titre de l'article L151-23 du CU sont préservées.
- Leur coupe et abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des essences de qualité équivalente (liste d'essences recommandées en annexe).

Prescriptions associées aux pelouses calcicoles

- Protection du couvert végétal ;
- Interdiction de réaliser des travaux aratoires, des semis, plantations ou boisements.

Prescriptions associées aux prairies

- Les surfaces en prairies seront conservées sans changement d'affectation des parcelles concernées (pas de destruction du couvert végétal en place pour une mise en culture, pas de boisement) ;
- Le pâturage extensif est autorisé ;
- Interdiction de réaliser des semis, plantations ou boisements hormis les vergers hautes tiges.

Prescriptions associées aux parcs et jardins

- La construction des parcs et jardins remarquables à préserver est limitée à 5% de la surface repérée au plan de zonage, même si le règlement de zone permet une emprise au sol supérieure.
- Les éventuelles constructions, extensions de constructions existantes et aménagements devront être conçus pour permettre la conservation de la végétation du site et des grands arbres (potager, parc arboré...).

Prescriptions associées aux étangs et mares

- Les mares et plans d'eaux identifiés au plan de zonage sont à préserver et ne peuvent être détruits par comblement, remblais ou drainage.
- De plus, sont interdits, dans un périmètre de 5 mètres autour de l'élément identifié :
 - le pompage ou le rejet artificiel, susceptibles de modifier les niveaux d'eau ;
 - les affouillements et exhaussements de sol ;
 - le drainage, le remblaiement et les dépôts ;
 - la plantation d'espèces pouvant nuire au développement de la végétation hygrophile (type peuplier) ;
 - l'imperméabilisation sols.

Prescriptions associées aux chemins et bandes enherbées

- Conserver le tracé des chemins ;
- Maintenir des sols perméables ;
- Interdire la pose de clôtures inamovibles empêchant le cheminement.
- Maintien du couvert végétal
- Interdiction de réaliser des travaux aratoires, des semis, plantations ou boisements

Prescriptions associées aux haies et alignements d'arbres

- Les haies repérées au document graphique au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme sont préservées.
- L'abattage d'une partie de la haie n'est autorisé qu'à condition qu'il soit nécessaire à l'accès aux constructions et dans une largeur limitée à 3 mètres.
- Dans tout autre cas, leur coupe et abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des essences de qualité équivalente (liste d'essences recommandées en annexe).
- L'usage des thuyas est interdit.

Prescriptions associées aux arbres remarquables

- L'ensemble des arbres identifiés sous soumis à autorisation d'abattage.
- Si l'état de dangerosité ou le mauvais état phytosanitaire de l'arbre est avéré et l'autorisation acceptée, l'arbre devra être remplacé par un arbre de haute-tige (d'essence identique ou indiqué dans la liste d'essence recommandée, annexée au règlement).
- La plantation devra être réalisée de préférence au même endroit, après dessouchement, ou dans un rayon de deux mètres autour de l'arbre abattu.

Prescriptions associées aux cavités des sites à chiroptères du Vexin français

- La démolition des cavités, entrées et surfaces correspondantes du plateau est interdite.
- Les cavités en dépendance des habitations ne doivent pas être réaménagées.
- La fermeture des entrées de cavité doit être évitée. Le cas échéant des ouvertures rectangulaires horizontales de 40 cm de long *minimum* et de 7 à 10 cm de large, situées en hauteur (à environ 1,5 mètres du sol) doivent être aménagées.
- Les traitements phytosanitaires sont à éviter et la gestion différenciée (fauche tardive, bandes enherbées...) à privilégier dans les jardins, prairies ou vergers à proximité de la cavité.
- L'entrepôt de produits toxiques ou en décomposition dans les cavités et à proximité est à éviter.
- Les conditions de température, de luminosité et d'hygrométrie à l'intérieur des cavités ne doivent pas être modifiées.
- En cas d'implantation d'une source lumineuse à proximité de la cavité, éviter d'orienter le faisceau directement sur l'entrée de la cavité. L'éclairage indirect doit être privilégié.
- Les produits de traitements sur les bois de charpente doivent être évités dans les habitations susceptibles d'accueillir des chauves-souris (combles, grenier...)
- Les plantations de haies, d'arbres isolés, d'alignements d'arbres, de vergers, de clairières ou de plans d'eaux sont à favoriser à proximité des cavités.
- En période hivernale (octobre-avril), tout travaux doivent être évité à proximité ou à l'intérieur des cavités en période hivernale.

DONNEES PATRIMONIALES

Chars est situé dans le site inscrit du Vexin Français et donc soumise à la servitude AC2 qui concerne la protection des sites et monuments naturels. Seule l'Eglise Saint-Sulpice est classée par décret du 12 mars 1912 (cf fiche Mérimée PA00080019).

Source : <http://atlas.patrimoines.culture.fr>

Site inscrit - Ile-de-France (AC2)
 Identifiant AC2-130012206-6503
 Nom Vexin Français
 Protection Inscrit
 Date de protection 19/06/1972
 Surface de l'emprise en m2 495962180.57373
 Ressource(s) <https://carmen.developpement-durable.gouv.fr>
 INSEE 95295,78246,78202,78536,78296,78267,
 Commune Guiry-en-Vexin
 Département Val-d'Oise ; Yvelines
 Région Ile-de-France

Monuments historiques soumis à évaluation d'incidence Natura 2000 - Val-d'Oise - 95

Identifiant IW5580
 Monument historique Eglise Saint-Sulpice
 Protection Classé
<https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00080019>
 soumis à évaluation d'incidence par arrêté préfectoral n° 10426 du 28 juillet 2011, article 2, point 21

Ma sélection

Immeubles classés ou inscrits - Val-

Classé
 Partiellement classé-inscrit
 Partiellement classé
 Inscrit
 Partiellement inscrit
 En instance de classement
 Par défaut

Monuments historiques soumis à év

Par défaut

Champs de visibilité soumis à évalu
 Sites Natura 2000 - Ile-de-France
 Site classé - Ile-de-France (AC2)
 Site inscrit - Ile-de-France (AC2)

Classé
 Inscrit

Servitude AC 2 – Servitude de protection des sites inscrits

Ministère de la Culture - Ministère de l'Écologie

Site inscrit Ensemble du Vexin Français

Arrêté du 19/06/1972

Le territoire communal est compris en totalité dans le site inscrit « Vexin français » (arrêté du 19/06/1972).

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux, et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois à l'avance, l'administration de leur intention.

L'architecte des bâtiments de France (ABF) est consulté sur tout projet de travaux en site inscrit. Cet avis simple est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois, à l'exception des permis de démolir où l'avis de l'ABF est un avis conforme.

L'inscription a également pour conséquence :

- de soumettre à déclaration préalable l'édification d'une clôture (article R421-12 du code de l'urbanisme) ;
- de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démolition de construction (article R421-28 du code de l'urbanisme) ;
- d'interdire la publicité sauf dérogation prévue par un règlement local de publicité (article L581-8 du code de l'environnement) ;
- d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf dérogation accordée, après avis de l'ABF et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente (article R111-33 du code de l'urbanisme) ;
- d'interdire l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (article R111-48 du code de l'urbanisme).

DECHETS

Source : <https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/rechercher-centres>

On compte de nombreux centres de traitement de déchets de chantier, proches de chars (cf carte et liste des centres dans un périmètre de 30 km), ce qui facilitera l'évacuation des déchets dans les points de collecte. De ce fait, si nous prévoyons un chantier, le traitement des déchets pourra y être effectué.

CENTRES DE TRAITEMENT				
	NOM DU CENTRE	KM	VILLE	REP BÂTIMENT
1	SATEL ENVIRONNEMENT	5,83 km	LIERVILLE	
2	SOCIETE D'EXPLOITATION LEGROS	13,79 km	GENAINVILLE	
3	VERT COMPOST	17,59 km	EPIAIS-RHUS	
4	ECT Enviro Conseil Travaux	20,91 km	BOISSY-L'AILLERIE	
5	EMTA	24,64 km	ISSOU	
6	Tersen Limay	26,5 km	LIMAY	✓
7	PICHETA	26,77 km	LIMAY	
8	SOREVO	27,26 km	BESSANCOURT	
9	SPL GRANULAT +	27,32 km	SAINT-OUEN-L'AUMONE	
10	FER HARRY	27,54 km	GUITRANCOURT	
11	Déchetterie de Gasny	27,62 km	GASNY	
12	Revival Limay	27,66 km	LIMAY	✓
13	GDE RECYCLAGE	27,71 km	LIMAY	
14	RUB' ENVIRONNEMENT	28,4 km	FLINS-SUR-SEINE	✓
15	PICHETA	28,64 km	PIERRELAYE	
16	LAFARGEHOLCIM GRANULATS	29,28 km	FLINS-SUR-SEINE	
17	REMONDIS FRANCE SAS	29,78 km	AMBLAINVILLE	
18	PICHETA SAS	29,89 km	TRIEL-SUR-SEINE	

Environnement de autour de Chars :

La sédimentation autour de chars est calcaire. Dans la partie supérieure, les calcaires plus massifs et à grain fin ont été exploités en carrières souterraines, comme pierre à bâtir. Ces carrières sont aujourd'hui abandonnées et souvent dangereuses. Les terrains n'affleurent pas dans le bas du versant. Cependant, de nombreux terriers de blaireaux rejettent des monticules de sable fin glauconieux du Cuisien.

La vallée, plus profondément incisée à une époque antérieure a été en partie colmatée et engorgée à l'issue des épisodes de gel et dégel quaternaires. Il en résulte une vaste plaine alluviale où tourbières et marais se sont succédé, aujourd'hui encombrée de taillis à aulne, frêne, saule. Sur les versants, le frêne et le hêtre prédominent avec des érables. Les hauts de versants portent une pelouse sèche sur un sol calcaire lié aux bancs lutétiens. Les plantations de peupliers tirent parti du sol gorgé d'eau.

Ce milieu humide a fait l'objet d'aménagements variés. Le

moulin de Nolisement vient rappeler que de minces ruisseaux ont pu actionner des moulins importants aux usages multiples. Il a été reconstruit au début du XIXe siècle et l'activité de meunerie s'y est maintenue jusqu'en 1926. En amont du moulin, une digue en pierres appareillées maintenait l'ancien chemin au travers des marais, l'écoulement de la Viosne étant assuré par une galerie voûtée.

Le cresson fut longtemps cultivé et commercialisé à Chars. Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec les personnes de l'association de peinture qui se réunit à l'âge d'or. Leurs souvenirs étaient marqués par ce qui semblait occuper une importante partie de leur vie jusqu'à ce qu'une maladie se répandit dans le Vexin menant fin à sa culture.

1.2 Histoire de la commune de Chars :

Chars est aujourd'hui une commune d'environ 2 000 habitants. Elle serait apparue d'abord sous le nom de « Clars » vers l'an 1078, puis de « Chartz » vers 1176. Elle tirerait son nom d'origine d'un terme de langue à racine celtique « kar », ce qui signifie « la présence de pierres ou de roches ». Ce qui correspond tout à fait à l'existant, puisque l'on trouve encore aujourd'hui des gisements de pierre calcaire en abondance en dehors et dans la ville. Durant notre visite à Chars, nous avons en effet été les témoins de nombreuses cavités dans le sol dont certaines pierres étaient laissées en évidence. Certaines maisons possèdent même des jardins côté colline avec de grandes parois rocheuses. Chars dispose également de cavités souterraines. Une autre hypothèse cependant, voudrait que son nom soit dérivé du latin « essartum » ce qui signifie « zone défrichée ». Ce qui ferait référence au territoire autour de la commune, car l'environnement a subi beaucoup de déboisement pour laisser place à la croissance urbaine et le développement de l'agriculture.

L'histoire de Chars s'articule d'abord autour de la construction d'une place forte vers le XII^e siècle pour renforcer sa localisation et ses alentours. Situé le long de l'axe Pontoise-Gisors et toute proche de la frontière des deux Vexin, Chars a en effet subi au Moyen-Âge de multiples pillages et saccages. Toujours au cours du XIII^e siècle, la place forte est incendiée à deux reprises par les Anglais : en 1167, puis en 1198 par les troupes de Richard Cœur de Lion.

En 1199, une nouvelle forteresse est construite par Jean de Gisors, seigneur de Chars. Elle sera dénommée Château-Gaillard, en écho à celle des Andelys qui venait tout juste d'être bâtie sur les bords de Seine par Richard Cœur de Lion.

Blason de Richard Cœur de Lion

Au XIV^e siècle, la ville fut constituée en baronnie – statut qui perdura jusqu’à la Révolution – via la famille d’Aumont, une famille des Flandres, dont les descendants gouverneront un siècle plus tard la cité de Boulogne-sur-Mer.

C’est en 1371, que Pierre 1^{er} d’Aumont fonda l’Hôtel-Dieu de Chars (que nous évoquerons plus en détails par la suite). Ce qui conféra à Chars la notion d’aide aux personnes, puisque le bâtiment avait pour vocation d’accueillir les malades, les mendiants ainsi que les voyageurs de passage à chars. Le tout sous la supervision du clergé. Malheureusement au XIX^e siècle que l’hôtel Dieu cessa d’accueillir du public et fut transformé en école de filles.

En 1419, Chars tomba aux mains des Anglais, en même temps que Gisors et tout le Vexin français.

En 1548, Louis de Rouville fit édifier des fortifications autour de la ville. Elles comprenaient plusieurs tours et ponts levis. L’héritage de ces fortifications est aujourd’hui visible sur le blason de la commune.

Blason de la Ville de Chars

En 1589, on sait que Jacques de la Guesle était le baron de Chars. Il était également procureur général du parlement de Paris, mais fut emprisonné et soupçonné de trahison envers la couronne après avoir rapproché de la cour du roi le moine Jacques Clément qui assassina le roi Henri III à Saint Cloud en août 1589. Jacques de La Guesle fut gracié et réhabilité à ses fonctions par Henri IV.

Henri III

Henri IV

De son retour de prison, Jacques de La Guesle fit alors bâtir un nouveau château « Gaillard » cette fois-ci près de l'église. Très peu d'images et de documents traitent de cet édifice. Mais si l'on s'en fie aux cartes postales du XIX, il s'agirait du bâtiment se trouvant juste avant le parvis de l'église. Une comtesse de Rutault l'aurait occupée durant cette période. Puis il aurait au moins un temps fait office de maison de repos.

Une rumeur voudrait qu'en 1591, des menaces à l'encontre du roi et une tentative d'enlèvement de ce dernier aient eu lieu à Chars. En représailles, Henri IV aurait fait détruire une partie de la ville et du Château-Gaillard à coups de canon. Ce qui expliquerait pourquoi seules quelques ruines sur des cartes postales anciennes sont le témoin de ce qui reste du château. Chars devient alors le fief des Aumont, et passe de mariage en mariage à différentes familles de nobles. Sans jamais réellement marquer l'histoire de la ville.

A l'époque de la Révolution française, Chars souffre comme toutes les communes de France de la famine et des mauvaises récoltes, elle qui avait un économique basé uniquement sur une production céréalière. Le hameau de Bercagny est rattaché à la commune de Chars. Véritable bouleversement, car les communes avaient connu jusqu'à lors des seigneurs.

En dehors du Château-Gaillard dont il ne subsiste aujourd'hui que des ruines, le village possède une église construite au XIIe siècle, remaniée aux XIIIe et XVIe siècles, restaurée au XIXe siècle. Placée sous l'autorité de saint Sulpice, elle a été classée au titre des monuments historiques en 1912.

Bercagny possédait également une église, dédiée à saint Christophe. Fermée à l'époque révolutionnaire mais elle fut détruite en 1820.

Par la suite, Chars ne reste pendant longtemps qu'un simple relais de poste sur la route de Pontoise à Gisors. Elle connaît un nouveau souffle avec l'apparition et l'arrivée du train au XIXe siècle. Le chemin de fer est construit en 1868 et la gare se positionne au centre de la commune. Il s'agit de la ligne Paris-Dieppe qui traverse le village du nord au sud. Une ligne d'intérêt locale, reliant Chars à Magny-en-Vexin à partir de 1871, sera complétée par la ligne Valmondois-Chars au début du XXe siècle.

Cette ligne de chemin de fer a permis de voir fleurir les maisons bourgeoises en pierre de taille avec des styles de toit à la Mansart, oculus, frises ou colonnades, à l'image du Château de la Groue. La commune servit principalement aux bourgeois venus profiter des airs de la campagne dans leurs résidences secondaires.

Magny-en-Vexin à partir de 1871, sera complétée par la ligne Valmondois-Chars au début du XXe siècle.

Parmi elle on retrouve la Villa Dufraine, ancien orphelinat, qui appartient aujourd'hui à l'académie des Beaux-Arts et abrite une résidence d'artistes depuis les années 1950.

Château de Chars, Villa Dufraine

Economiquement, la commune a longtemps connu une activité essentiellement céréalière et maraîchère. Des zones de marais ont permis de développer des cressonnières et il semble qu'au XVIII^e siècle, une partie de la population vivait de la pêche aux écrevisses, activité totalement disparue au tournant du XX^e siècle. Dans sa monographie de 1899, l'instituteur mentionne toutefois une usine de fabrication d'objets en celluloïd, ainsi qu'une laiterie, installée dans la commune depuis le milieu des années 1860. Il évoque également de nombreuses carrières de calcaire souterraines, abandonnées ou reconverties en cultures de champignons. La présence de la Viosne a quant à elle favorisé l'essor des moulins. Depuis le Moyen-Age, trois moulins à farine auraient existé dans la commune, ainsi qu'un moulin à drap et à huile.

La présence de la Viosne avait quant à elle favorisé l'essor des moulins. Depuis le Moyen-Age, trois moulins à farine auraient existé dans la commune, ainsi qu'un moulin à drap et à huile. Le plus ancien de tous, le moulin de Noisement, existe toujours et est actuellement restauré par un propriétaire privé.

1.3 Histoire de l'Hôtel Dieu

C'est au XIV^e siècle, exactement en 1371 que Pierre d'Aumont seigneur de Chars, fonda une certaine « maison d'accueil » pour héberger et nourrir les pauvres mendiants. Elle prit alors le nom de l'hôtel Dieu lorsque les bonnes sœurs s'y implantèrent durablement pour soigner et s'occuper des pauvres et des nécessiteux.

Le terme générique « Hôtel Dieu » désignait depuis la fin du Moyen Âge l'hôpital principal des villes et village de France. L'hôtel-Dieu est systématiquement composé d'une chapelle et de logements destinés à la prise en charge de patients.

En 1567, l'Hôtel-Dieu fut transféré dans l'enceinte du village au coin de la rue de l'Eglise et de la ruelle Saint-Denis. Il devient alors propriété de la ville qui en assume alors les frais et l'administration. Le service courant d'administration est entre les mains d'une directrice rattachée à la mairie, mais est géré au quotidien par les sœurs sur place.

Au XVII^e siècle L'hôtel Dieu faisait une trentaine de mètres de long et était composé de six pièces en enfilade disposées de part et d'autre d'un long couloir. On y retrouvait un grenier couvert en chaume pour stocker blé et autres céréales, mais pas d'étage supplémentaire. Une cour, et quelques appentis composaient tout l'hôpital. La chambre d'administration était meublée de trois lits à piliers garnis de draps et de couvertures, deux tables, trois chaises et une armoire. Dans la pièce d'à côté la cuisine était bien fournie d'ustensiles divers, trop nombreux même pour le petit nombre d'habitants présent sur place. Près d'elle, une petite chambre où couchait la servante. La salle des hommes avait trois lits et deux vieux fauteuils tandis que celle des femmes avait trois coffres et une chaise percée, seul meuble pour s'asseoir. Le logis était disposé entre cour et jardin et cachait également une chapelle dédiée à saint Jean l'Évangéliste. Elle possédait d'assez nombreux ornements, cinq chasubles, deux parements d'autel, deux aubes, six nappes d'autel et trois tableaux. De cette chapelle a été conservé un retable datant du XVI^e siècle, et se trouvant aujourd'hui au musée Tavet-Delacour à Pontoise.

Dans le fournil, se trouvaient la huche à pain et tous les ustensiles à cuire. Dans la cave, toujours visible, aujourd'hui, on trouvait des tonneaux remplis de vin ou d'eau. Dans la cour picoraient dix-neuf poules et un coq ; les écrits de 1723 affirment même qu'il y eut une vache. Le linge était peu abondant : vingt-sept paires de draps, cinq nappes de cuisine, cinq tabliers, sept chemises d'homme et six de femme. Il n'est question dans les inventaires ni de serviettes, ni de bas, ni de mouchoirs ce qui est curieux pour un lieu accueillant des patients.

Se trouvant sur l'axe reliant Pontoise, l'établissement accueillait quotidiennement des voyageurs, des pèlerins, des pensionnaires (très souvent de jeunes orphelines) et des malades originaires en principe de la paroisse Saint-Sulpice. Il apportait également un secours en nature à des pauvres à l'extérieur et délivrait une instruction primaire aux enfants pauvres.

La dernière représentante à Chars de la famille De la Guesle, légua à la famille d'Aumont l'Hôtel dieu en 1638. La famille garda la seigneurie de Chars jusqu'au XVI^e siècle. Dès lors il n'y eut que très peu d'informations sur le petit hospice. Les seules informations que l'on possède aujourd'hui concernent les denrées, drogues et soins que la directrice commandait à l'époque qui avait une valeur moyenne de 100 livres par commande. Le budget de ce petit établissement était assez compliqué, bien que modeste. L'hospice avait des terres et des dîmes qui lui rapportaient des biens en nature : blé, foin, orge, vin. Mais étaient en grande partie revendu pour assurer le financement de l'approvisionnement de médicament, entretien des pensionnaires, bandages, manuel scolaire etc.... Le revenu en argent était également constitué de rentes ; le tout s'élevait en général autour de 2000 livres par an, et plus d'une centaine de sacs de céréales type : blé, orge, avoine.... La dépense mensuelle s'apparente plutôt à celle d'une modeste famille qu'à un établissement public : 5 à 6 livres de beurre. 5 kilos de viande suffisaient mensuellement parfois. La situation budgétaire était ainsi fort bonne et les recettes ne dépassent jamais les dépenses.

On sait que sur place travaillait quotidiennement, un prêtre qui assurait les besoins spirituels et dernières ablutions, un chirurgien qui recevait des honoraires spéciaux lors d'opérations graves et des infirmières pour s'occuper des patients.

Pour donner un ordre d'idée des malades traités sur place, il a été établi que de 1720 à 1739, soit en vingt ans, l'hôpital reçut 233 malades, c'est-à-dire une moyenne de onze à douze patients par an. Pour les années les plus compliquées l'hôtel variait entre six à vingt-trois. Durant ce laps de temps, il y eut 30 décès ; tous les autres malades sortirent guéris. L'Hôtel Dieu ne traitait pas de maladie spécifique. On y retrouve le plus souvent des accidents, jambe ou bras. Il est parfois question d'hydropisies, de fièvres malignes, de petites véroles, et une fois d'un cancer. En 1735 cependant une fièvre éruptive : la suette, fit beaucoup de décès et plusieurs orphelins furent recueillis à la maison.

En plus de l'aspect médical de l'hôtel-Dieu, la maison faisait office de refuge pour les orphelins et d'école à instruction primaire. C'est la mairie qui finançait l'enseignement primaire des enfants pauvres. Ce bâtiment a abrité une école de filles au 17^e siècle. L'enseignement était composé de la lecture, l'écriture, le calcul et le catéchisme et était effectué par les Bénédictines du couvent de Paris ou par des enseignants payés 100 livres par an. L'éducation est loin d'être universelle en France jusqu'à la fin du 19^e siècle donc peu de familles ont les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école ou de se passer de leur travail pour joindre les deux bouts à la fin des mois.

La Révolution n'apporte pas de changement majeur, la nouvelle municipalité se substitue le 2 janvier 1793 à la paroisse dans la gestion de l'hôtel dieu. La vie y continua comme auparavant, un peu moins large en raison de la disparition des dîmes, ce qui entraîna en 1805 la suppression de l'hospitalisation. Les pauvres et malades furent secourus à domicile, et la maison devint un simple bureau de bienfaisance :

En 1809, par exemple, l'hôtel dieu fournissait du pain à vingt-quatre familles indigentes de 500 gr. De pain par jour et allouait aux malades 210 gr. de viande et un peu de vin.

En 1814 plus que deux sœurs de la Providence assurent l'instruction des petites filles dut à la faible présence d'élèves. Puis la loi Jules Ferry, promulguée le 28 mars 1882, a réformé le système scolaire et instaure l'obligation de l'enseignement primaire. Les écoles deviennent publiques et gratuites dans chaque ville et village de France. Bien que les écoles publiques soient laïques, les parents peuvent toujours choisir d'inscrire leurs enfants dans des écoles privées ou de les scolariser à domicile. L'éducation religieuse est remplacée par "l'instruction morale et civique".

En échangeant avec le groupe traitant de la maire de chars ancienne l'école pour garçon nous avons établi que l'école de filles ferma vers le milieu du XX siècle après la guerre. L'information reste cependant incertaine car nous n'avons pas réussi à retrouver les dates exactes. L'hôtel dieu reste cependant un bureau de bienfaisance, recevant des dotations de la part du ministère chargé de la reconstruction d'après-guerre.

II Étude du bâtiment

2.1 Description architecturale et analyse de l'existant

2.1.1 Les extérieurs

Construit sur une parcelle de 1400 m², l'Âge d'or est un ensemble de corps de bâti comprenant un bâtiment principal, un bâtiment annexe qui contenait une salle de classe, un jardin et une cour. Le tout est ceinturé par un muret d'enceinte de 2 m de haut.

L'entrée dans l'âge d'or s'effectue par un portillon en acier noir côté Sud. Le muret de 50cm qui le longe face sud supporte une couvantine de ciment et au-dessus une barrière.

Le muret côté Ouest, est un assemblage de pierre meulière calcaire mesurant 2 m de haut, construit avec de la chaux ou du ciment. Il cache la vue de la cour au passant, l'emplantant d'une certaine forme de curiosité. Il permet d'interpeller le regard du passant qui peut enfin la découvrir en arrivant par l'entrée Sud et apercevoir l'aménagement du jardin à travers les grilles. Une autre grille moins pratiquée interrompt pourtant le mur Ouest. La face nord, quant à elle est fermée par les bâtiments de l'âge d'or.

Dans la cour le chemin est tracé par deux allées de briques rouges (voir matériaux) apportant un certain contraste avec la blancheur des constructions et la verdure des pelouses. Des allées sont aussi disposées parallèlement aux façades des bâtiments permettant le raccordement des accès.

Une allée revient également vers le sud et se termine face au mur d'une bâtisse où est disposé un petit banc de pierre, certainement disposé en place lors de la fermeture de l'accès entre ce bâtiment et la cour. On peut donc en déduire que cette maison a joué un rôle dans l'histoire de l'hôtel Dieu même si elle est aujourd'hui indépendante, on en déduit ainsi que la fermeture de la porte est postérieure à la disposition du jardin.

Un vieil arbre imposant trône au centre de la cour, à son côté un second arbre admet quant à lui une forme plus particulière. Ces deux arbres sont placés sur la pelouse d'une telle manière que les allées permettent de les voir sous tous leurs angles. Des bancs permettent également aux visiteurs de s'y reposer.

Les buissons de lauriers taillés comblent les vides sous les fenêtres de la façade principale, interrompus par les escaliers et la rampe d'accès aux différentes portes.

Entre la cuisine et l'ancienne salle de classe, on voit apparaître une petite extension du bâtiment principal qui accueille dans un même style de construction les locaux de service tel que la chaufferie de l'âge d'or.

Juxtaposées avec le 2e bâtiment, mais légèrement en renforcement par rapport à celui-ci, une rangée de cases rectangulaires ancienne toilettes de l'école : la couverture est en tuile plate crénelée, soutenue par des liteaux et une charpente de bois. Elle-même s'appuie sur un mur en moellon qui constitue le fond des toilettes et à l'avant sur des poteaux de bois dissimulés derrière les cloisons. Un mur de ciment s'élève la face ouest jusqu'aux chenaux. Le tout repose sur une dalle de ciment.

Le jardin qui s'étend derrière le bâtiment principal est en majorité recouvert d'une pelouse. Se dessinent dans cette étendue verte deux espaces recouverts de gravier accueillant des jeux d'extérieurs pour enfants.

L'espace est, tout comme la cour, il est entouré d'un épais muret maçonné. Celui-ci est percé sur la rue de l'Hôtel-Dieu par un portail en fer forgé similaire à ceux qu'on retrouve dans la cour. Un pilier en pierre de taille se démarque au nord du jardin, peut-être est-ce vestige d'un ancien portail. Un escalier en béton mène à la salle principale de l'hôtel dieu par une porte percée dans la façade.

Enfin, transition avec la partie suivante, la façade arrière de l'hôtel dieu nous permet de découvrir deux imposants contreforts de moellons et de pierre de taille qui reprennent les poussées des murs de la salle et un troisième sur la gauche situé derrière le local de chaufferie. Cette vue nous permet aussi de mieux comprendre les changements d'architecture qui sont survenus, on remarque notamment le rajout d'une hauteur d'un mètre qui se dessine au-dessus de la ligne originelle qui forme l'actuelle cuisine.

A l'arrière de ce mur se trouve une cour abritant quelques voitures et les poubelles des nombreux lotissements situés à quelques dizaines de mètres. Ce quartier s'est vu transformé en effet totalement depuis les années 2000 accueillant plus de 30 logements à proximité directe de l'âge d'or.

On peut ainsi conclure cette première analyse des extérieurs de l'âge d'or. Nous avons pu ainsi nous créer un premier point de vue sur ce que reflète cet hôtel dieu et de son importance tant par sa stature que par son implantation. Intéressons-nous maintenant plus concrètement aux bâtiments qui sont le cœur de l'âge d'or.

2.1.2 Les bâtiments de l'âge d'or

L'ensemble des bâtiments est desservi par la cour décrite en première partie, on trouve de gauche à droite : la salle principale de l'âge d'or, les locaux de stockage des associations et la penderie. Communiquant avec ces salles, une cuisine équipée dispose aussi de son propre accès sur la cour. Enfin un petit bâtiment accueille les locaux techniques nécessaires au fonctionnement du site. Séparé physiquement de cet ensemble, on trouve enfin une ancienne salle de classe aujourd'hui comme débarras, possédant un étage sous le toit.

L'ancien Hôtel-Dieu d'après des plans trouvés aux archives communales :

Les murs latéraux et les façades postérieures de l'âge d'or ont été conçus dans un assemblage de moellons de pierres calcaires et d'un mélange chaux/sable. L'architecture de ce bâtiment est reflet de son époque puisqu'il fut inauguré au XIVe siècle.

D'une base d'environ 70 cm d'épaisseur lorsqu'il prend assise sur le terrain. Cette largeur décroît en s'élevant. Les moellons sont empilés de façon, à ce qu'il y ait le moins d'espaces possible et des éclats de roche sont insérés pour caler les blocs entre eux. Les parties les plus régulières et plates des blocs sont mises à l'extérieur des murs. Ce sont les parties visibles qu'on appelle les "parements". L'intérieur des murs est ensuite comblé par différents matériaux, cailloux ou rejets de taille, "le fourrage".

Des pierres transversales sont placées de temps en temps pour rigidifier l'ensemble. Elles sont appelées "boutisses" et "parpaïgues" lorsqu'elles traversent l'épaisseur complète du mur. Le tout est lié par un mortier abondant à la chaux.

L'aspect du mur terminé varie beaucoup en fonction des moellons utilisés, blocs bruts, galets, pierres équarries, dalles nacrées, etc. Les murs étant érigés avec le matériau se trouvant à proximité, leur apparence varie donc énormément d'une région à l'autre mais aussi parfois d'une ville à l'autre. Ici la pierre utilisée est le calcaire, garant d'une harmonie certaine avec le reste de la ville de Chars.

On trouve cependant du ciment là où l'on devrait voir de la chaux en certains points de la façade et qui a certainement été appliquée lors de restaurations. Ce choix est bien entendu critiquable au vu des raisons évoquées dans la partie présentant les matériaux.

Les angles du bâtiment sont en empilement de pierres calcaires de taille. Cette disposition est typique d'un juste milieu entre qualités et prix : moins coûteux qu'un bâtiment entièrement en pierre de taille et plus résistant dans le temps qu'un bâtiment en moellon uniquement. De plus, ces angles en pierre de taille apportent une stature d'importance et définissent clairement les limites du bâtiment.

Les multiples ouvertures de portes et fenêtres en pierre de taille mettent en valeur les fonctions du bâtiment qui imposait des besoins de circulation et d'entrée de lumière au sein du bâtiment. On remarque des linteaux plus ou moins travaillés.

Les embrasures présentent des appareillages très hétéroclites, certains mettant en valeur une disposition complexe des pierres de taille et d'autres se présentent plus grossièrement, masquant à peine les défauts de la pierre. On remarque l'apparition de fissures au niveau des jambages de fenêtres. Certains encadrements ont été restaurés en pierre de taille laissant de côté les linteaux d'un seul tenant pour y insérer un appareillage avec une clef.

Les appuis sont tous en ciments, certainement ajoutés lors d'une récente restauration.

Les fenêtres sont plus hautes que larges et leurs linteaux sont, à l'exception de certaines, fait d'une pierre droite. Les fenêtres traditionnelles des longères, et maisons rurales ont une largeur de 90 cm pour une hauteur de 1m45 environ. Les menuiseries en bois et en PVC sont d'une teinte claire (blanc cassé). Elles présentent deux vantaux ouvrant à la française (vers l'intérieur), subdivisés chacun en trois carreaux.

La plupart de ces ouvertures sont protégées par des ouvrages de ferronnerie formant des barreaux qui ondulent de leur base à la cime. Ces ferronneries sont un ajout récent, certainement destiné à anticiper tout acte malveillant sur l'hôtel dieu. Nous avons en effet déjà présenté le potentiel humain qui loge à proximité.

On ne peut s'empêcher de remarquer l'aspect dépareillé de la façade Nord en comparaison à la façade Sud. Les ouvertures sont de dimensions différentes et d'un alignement approximatif tandis que du côté cour, celles-ci s'alignent dans un ordre qui semble prédéfini.

On remarque aussi les transformations des accès : côté cour, nous l'avons remarqué grâce à l'allée sans fin. Ici, côté jardin, ce sont les pierres, leur teinte et leur organisation qui nous interpellent. Les multiples ouvertures de portes et fenêtres en pierre de taille mettent en valeur les fonctions du bâtiment qui imposait d'importants besoins de circulation et d'entrée de lumière au sein du bâtiment.

La base du mur s'appuie sur un soubassement en calcaire blanc de pierre de taille ou du moins grossièrement taillée peu sensible aux intempéries et donc à l'humidité, remplissant ainsi leurs rôles limitant la remontée par capillarité. L'importance des murs de soutènement par leurs dimensions sont significatif du climat de la cuvette où est située la ville de char (voir partie 1.3).

On voit apparaître à travers la façade les extrémités des poutres en bois stabilisant l'écartement des murs longitudinaux en moellon. Cette pièce de bois fait ainsi office d'ancre qui est plus couramment une pièce de métal. Elle sert à retenir une paroi, une cheminée ou à consolider un angle de mur.

Des lanternes extérieures situées de part et d'autre du bâtiment éclairent de leur lumière chaude les façades et la cour dès que l'obscurité les recouvre.

Un chéneau de zinc court le long de la façade sud, relié à l'évacuation par quelques descentes d'eaux pluviales du même matériau.

La toiture a été rénovée dans sa configuration et son style d'époque. On remarque que la base de la corniche disparaît dans le ragréage du mur. Le mortier semble avoir empiété de quelques cm sur la corniche par rapport à la configuration originelle. La conséquence de la dissimulation de la partie inférieure de la corniche est une perte sèche de son volume qui déstabilise l'observateur.

Les modénatures (bandeaux, corniches...) éloignent les eaux de pluie de la façade. Réalisé en pierre de taille moulurée, leur niveau de détail traduisait le statut social de la maison. Les corniches sont habituellement simples sur les longères, les maisons rurales et les maisons de village. Elles présentent un profil complexe par rapport à l'importance de l'édifice lors de sa construction soulignant l'architecture d'une façade.

La toiture, couvrant les quelques 300 m² du bâtiment, est faite de tuiles plates. On sait cependant qu'elle était d'origine en chaume. La couverture est en tuile de petit moule (60 à 80 au m² environ), le faîtage est scellé au mortier clair avec des tuiles demi-rondes. Les rives sont protégées par un solin de ciment ou de mortier dans notre cas appelé la ruellée. Celle-ci empêche la pluie de s'infiltrer sous la toiture. Posées au clous, technique décrite dans la première partie sur les matériaux. On remarque les courbes qu'a pris la toiture avec le temps déformée sous les efforts du temps. L'air extérieur peut y entrer et en sortir par divers pertuis que l'on aperçoit à 50 cm du bord du toit. En effet, dans l'habitat traditionnel, les combles sont froids. Cela permet d'éviter une accumulation d'humidité et permet que la température soit égale des deux côtés de la couverture limitant les transferts par la toiture.

Une particularité de la toiture de l'âge d'or est la lucarne de façade intégrée dans la structure même de la charpente du toit au centre du bâtiment sur la face sud. Elle est maçonnée en pierre et couverte d'ardoise. Celle-ci détonne avec l'ensemble par la richesse de sa taille. La lucarne-pignon est fixe, disposée en saillie sur la pente d'une toiture inclinée. Son fronton est constitué d'un bandeau et surmonté d'un chapeau de gendarme, plus précisément un arc galbé rejoignant le bandeau en ses extrémités. Étant un élancement de la façade, elle coupe la corniche brutalement.

Les lucarnes de toit ne sont pas aussi pratiques et fonctionnelles que les fenêtres de toit ouvrantes et basculantes modernes, mais assurent davantage des fonctions basiques d'éclairage naturel et de ventilation. Anciennement, on l'appelait « chien assis » en référence à une de ses formes classiques. Comme nous l'avons vu précédemment, les combles vides laissent passer quantité d'air. Il paraît donc juste de définir cette lucarne comme un accès aux combles. On peut aisément supposer qu'elle a permis d'amener et de sortir une grande quantité d'objets hétéroclites à entreposer ou de servir de grenier pour entreposer et garder sec le foin ramassé l'été.

Mais par-dessus tout, cette lucarne apporte du cachet à la toiture et du caractère à l'architecture du bâtiment.

La toiture laisse apparaître des souches de cheminée en 4 endroits : collé au mur Ouest, au droit de la porte principale de l'âge d'or sur chacune des pentes du toit et au niveau de la cuisine.

Ces cheminées sont faites de briques et couvertes pour 3 d'entre elles d'une souche.

On entre dans l'âge d'or par un escalier ou une rampe d'accès en béton armé.

L'entrée rénovée, présente un dallage "scolaire" de petits carreaux. Les murs et le plafond en placo peint d'un blanc hospitalier laisse le visiteur dubitatif tant le contraste avec l'extérieur est marquant.

Empruntant la première porte à gauche, on découvre une large pièce. Le plafond est fait d'un assemblage de plaques sur rails. S'y intègre de larges plaques lumineuses permettant la diffusion d'une bonne lumière dans toute la pièce. Le carrelage au sol disposé en diagonale offre une belle perspective donnant l'impression d'une salle plus spacieuse. Cet effet de mise en place casse la droiture et le parallélisme de l'aspect scolaire de l'entrée.

Le mur pignon ouest, laissé dans son aspect originel de moellons, se démarque par rapport aux cloisons de plâtre de couleur blanche et beige qui recouvrent les murs gouttereaux. Le mur en moellon ressort particulièrement par son relief, et ressort ainsi comme une œuvre, car seul conservé dans son jus à l'intérieur de l'âge d'or.

Au centre de ce mur se dessine une large cheminée à faux-manteaux. Celle-ci se présente sous la forme d'un foyer ouvert. Les corbelets en pierre calcaire de taille supportent un linteau de bois. La hotte s'étire enfin vers le ciel d'un seul bloc, recouvert d'un crépi clair.

Le foyer est garni d'un parement de briques de terre cuite. Le contrecoeur est garni du même parement, mais dans une orientation horizontale.

On accède également depuis l'entrée à deux pièces de rangement/stockage des associations qui ont gardé, tout comme l'entrée l'apparence liée à leur dernière fonction. Le faux-plafond en relief garde les proportions du parquet mosaïque au sol dans la première pièce et les peintures claires diffusent parfaitement l'éclairage de l'unique fenêtre. La seconde pièce a le même plafond mais il est encombré d'affaires ce qui masque les murs beiges et le vieux lino au sol.

On trouve aussi des toilettes mises à neufs et aux normes (voir plan).

Enfin à droite de l'entrée s'ouvre une cuisine fonctionnelle, offrant un large plan de travail, une plonge et tout le matériel nécessaire à la cuisine. Le carrelage est la continuité de celui de l'entrée, industrialisé par un éclairage de néons "de garage" et les peintures délavées.

Cette pièce est pourtant baignée de lumière grâce à ses trois ouvertures dont une porte offrant directement l'accès à la cour.

On accède par un escalier longeant la façade à une petite cave réalisée après construction de l'édifice en assemblage de Parpaing/ciment. Le plafond fait de hourdis remplis de ciment se laisse traverser par les réseaux d'évacuation des eaux usées. Des casiers de ciment permettent d'y entreposer bouteilles et gamelles de cuisine. Comme on peut le voir sur ces plans, la cave était originellement voûtée et l'accès se faisait par l'intérieur de l'âge d'or, escalier aujourd'hui muré.

On passe ensuite la tête par une trappe d'accès aux combles et on y découvre un grand espace vide. La charpente, apparemment principalement d'origine excepté les liteaux, semble saine et en bon état.

Elle soutient la couverture grâce à ses pannes posées sur les murs pignons et le mur de refend, mais aussi grâce à 3 fermes de bois. Les chevrons sont assemblés en tenons et mortaises, la panne faîtière est quant à elle contreventée par des liens de faîtages assemblés avec le poinçon. Une large ouverture est visible dans le mur de refend, ouverture pratique pour le cheminement dans ces combles.

Ce passage dans les combles nous permet aussi d'observer le système de poutre qui fait office de plancher. Poutres entre lesquelles est disposée une isolation assurant un confort minimum de confort aux utilisateurs des salles inférieures. En effet de nombreux ponts thermiques sont visibles par les poutres de bois qui s'interposent avec l'isolation thermique.

On note enfin la présence du réseau de chauffage bien calorifugé, de ventilation et électrique ; choix judicieux pour préserver ces détails de ce qui est visible du bâtiment. On comprend aussi la position des autres cheminées que nous avons remarquées précédemment à l'extérieur, celles-ci prenant leur base dans les combles au niveau de la ventilation.

La salle de cours annexe :

Le second bâtiment tranche par son style dans "l'environnement calcaire" du reste de l'âge d'or.

On est amené à se demander la pertinence du crépi qui couvre la façade, choix de faire une rupture avec l'ancien, choix d'un bâtiment provisoire finalement conservé, ou choix financier dominant, peu soucieux de son environnement. Ce bâtiment construit au 20^e siècle après-guerre. Son architecture reflète un besoin de construction rapide et peu coûteuse, certainement pour répondre à la fréquentation grandissante de l'école accompagnant le développement de la ville de chars.

Le vieux crépi déteint en extérieur et laisse paraître des différences de teintes : une première jusqu'à 2m50 environ, puis jusqu'à la toiture, une zone plus claire et enfin un changement radical passant de l'ocre au gris ciment au droit du mur gouttereau du local technique. On ne peut s'empêcher de remarquer le volet de bois au premier étage du bâtiment copie modeste de la lucarne du bâtiment principal de l'âge d'or.

En regardant plus précisément la façade Ouest, on découvre des plots de béton aux angles des murs et en levant les yeux, des poutres de béton qui dépassent de la façade. Ces derniers sont d'un alignement parfait avec les soubassements. On en déduit donc les poteaux qui se cachent derrière le parement. Impressions renforcées par la fissure sur l'angle nord-ouest du bâtiment et par la délimitation de ciment du mur de jardin à l'angle sud-ouest. Cet assemblage de poteaux/poutres représente sans aucun doute la structure porteuse du bâtiment.

La composition des éléments structurels du bâtiment est particulière car faite de différents matériaux : Les murs Ouest, Nord et la partie supérieure du mur sud sont faits d'un assemblage de parpaings et de ciment. Le mur sud est quant à lui est construit jusqu'à deux mètres de haut de moellons de calcaire et de chaux. De même que le mur est qui, comme on le voit sur la première photo, s'appuie sur la façade arrière d'une maison existante.

On fait la démarcation des soubassements de ce bâtiment beaucoup plus simplement que sur les autres bâtiments. On remarque en effet un parement en ciment représentant l'accumulation de galets qui, sur 40 cm de hauteur, s'organisent en lignes diagonales. Nous avons vu dans le paragraphe précédent que le mur est de parpaing, aspect jugé peu esthétique, qui justifie le parement. Le bâtiment est entièrement posé sur une dalle de béton qui se prolonge sous les toilettes.

Le bâtiment présente de nombreuses fenêtres de style industriel d'un seul tenant. Le dormant s'étend sur 2m de haut. Les verres de forme hétéroclite s'imbriquent dans les éléments de ferronnerie. Les feuillures de 15mm sont peintes de blanc et sont d'un seul tenant de la base à l'extrémité.

Ces fenêtres hautes résultent d'un choix pratique destiné à amener un maximum de lumière dans la salle de cours. Ces hautes fenêtres sont typiques d'un style industriel du 20^e siècle.

L'aménagement intérieur se présente sous la forme d'une salle principale qui occupe tout l'espace. Sur les photos, on voit un matériel conséquent des associations qui y est entreposé. Les murs recouverts d'un enduit de plâtre sont peints en gris jusqu'à un mètre puis en couleur ocre. Leur état vétuste laisse apparaître de nombreuses fissures et décollement de l'enduit. On note un renforcement en façade Sud, qui donne sur un jardin particulier. Ce renforcement sans enduit laisse apparaître un mur de parpaing. On peut justifier cette construction par le rebouchage d'une ancienne porte ou fenêtre.

Le plafond de la salle interpelle dès l'entrée : on voit s'y dessiner masqué par un faux plafond de plâtre une poutre porteuse au centre de la pièce. Les imposants trous qui se sont formés dans le faux plafond laissent perplexes sur la solidité du bâti tout en laissant se découvrir la structure porteuse secondaire du plancher en poutres de bois qui s'appuient sur celles de béton. On remarque également l'éclairage de néons économiques, classique de ces salles de classes.

Au fond de la salle, côté Est, un escalier s'élanche le long du mur pignon du bâtiment juxtaposé. Il mène au premier étage où l'on peut y découvrir une ouverture percée vers la maison attenante. Celle-ci, nous laissant apprécier l'épaisseur impressionnante du mur ancien, est désormais comblée par un mur de parpaings. Face à cette façade, s'étendent les combles de la salle de classe reposants sur un plancher de bois.

On y voit évoluer une charpente monopente orientée vers la cour de l'âge d'or, typique des constructions adossées à un bâti existant. Elle prend appui sur les poteaux de béton du niveau inférieur. La toiture de bac-acier d'une propreté tranchant net avec la vétusté du bâtiment repose directement sur les chevrons, eux même situés dans le sens des pannes, c'est-à-dire perpendiculairement à la pente.

Les chevrons et pannes s'appuient sur deux arbalétriers au droit des murs pignons, eux-mêmes portés par des poinçons qui se reprennent sur la structure porteuse du bâtiment. Enfin, des contrefiches et liens de contreventement viennent stabiliser l'ensemble.

Les murs qui ferment cette toiture sont, comme on peut le voir, constitués de briques de terre cuite assemblées en boutisse. Un parquet de bois usé fait office de plancher et avait certainement un but d'isolant entre l'étage et le rez-de-chaussée. On note aussi le petit volet de bois qui ferme l'ouverture en façade Ouest, et qui laisse passer par de nombreux jours l'air extérieur.

Pour conclure sur ce bâtiment, un lien avec l'histoire s'impose, en effet nos recherches dans les archives nous apprennent que les bâtiments de l'école des filles ont été lourdement endommagés pendant la 2nde guerre mondiale laissant de nombreux écoliers sans salle de cours. Ce bâtiment a donc été construit dans les années 50 dans un besoin rapide et peu coûteux d'accueillir les élèves, cela nous permet de confirmer notre première analyse du bâti.

(ANNEXE 1)

2.2 Matériaux et modes constructifs

Les matériaux choisis pour la construction d'un bâtiment dépendent généralement :

Du climat de la région où la construction est réalisée : on ne va pas construire des murs épais pour se prémunir du froid dans une région à climat chaud et parallèlement, on évitera les murs légers dans les régions froides.

De la proximité du matériau à utiliser. Avant l'invention de l'automobile, le problème du transport des matériaux était important puisque que nous ne possédions pas les moyens que nous avons actuellement, donc nous utilisons en priorité la matière première située alentour, ou profitons des éléments naturels tels que les rivières.

De l'affectation de la construction (habitation, abri, réduit, etc...).

Chars, petite ville située dans le val d'Oise, au cœur du bassin calcaire lutétien, qui s'est formé il y a 50 millions d'années par la sédimentation de petits organismes.

Intéressons-nous donc tout d'abord aux principaux matériaux que l'on retrouve dans la construction de l'Hôtel Dieu. Nous survolerons également leurs méthodes de mise en œuvre appliquée au projet.

2.2.1 La pierre calcaire

Les calcaires sont des roches sédimentaires, tout comme les grès ou les gypses, facilement solubles dans l'eau, composées majoritairement de carbonate de calcium (CaCO_3), mais aussi de carbonate de magnésium (MgCO_3).

C'est en France, en Suisse et en Belgique, la roche la plus courante qui compose autant des montagnes que des plaines, bassins ou des plateaux. Le calcaire est reconnaissable par sa teinte blanche et généralement la présence de fossiles. Les calcaires peuvent se former en milieu continental (tufière, stalactites, stalagmites), lacustre, ou (le plus souvent) en milieu océanique : il se forme par accumulation, principalement au fond des mers à partir des coquillages et squelettes des micro-algues et animaux marins.

Pour des usages dans le bâtiment et les travaux publics, les caractéristiques mécaniques des calcaires sont importantes, d'autant que très variables. Les calcaires peuvent être différemment adaptés selon les usages auxquels ils sont destinés (exemple entre un marbre et une craie).

Couramment, les microcristaux de calcite leur donnent une couleur blanche. Diverses impuretés peuvent néanmoins lui conférer des couleurs très diverses (teintes de jaune, gris, brun ou même noir) : les argiles qui peuvent piéger des hydroxydes de fer et oxydes de fer selon le processus d'adsorption, donnant des teintes allant de l'ocre clair, au jaune jusqu'au rouge, suivant leur niveau d'oxydation et d'hydratation ; les oxydes de manganèse et les charbons de bois colorent les calcaires en noir.

Les calcaires sont considérés comme impurs lorsqu'ils contiennent de 10 à 50 % de ces impuretés. Si cela dépasse 50 % on ne parle plus de calcaires.

Les utilisations du calcaire :

Dans la construction :

Comme matériau en sculpture (technique de la taille directe) ;

Comme roche à bâtir utilisée dans la construction. Cet usage est à présent marginal dans la construction. La taille de pierre est devenue un métier de restauration des monuments historiques.

Comme matériau d'empierrement de la voirie : macadam, graves calcaires, ballast, d'un usage très fréquent ;

Comme matière première entrant dans la fabrication du ciment.

Comme sable et granulats dans la fabrication des bétons, plus rarement dans les enrobés bitumineux, pour les calcaires les plus durs.

Dans l'industrie :

Pour produire du carbonate de sodium et du chlorure de calcium selon le procédé Solvay, a telles que les Plages Blanches de Toscane.

Comme charge minérale pulvérulente dans divers produits industriels (plastiques, peintures, colles, récurrents, etc.) ;

Comme fondant dans la fusion du verre (en sable) et dans la fusion des métaux ferreux (en castines) ;

Comme amendement calcique agricole pour lutter contre l'acidification du sol.

Comme apport de calcium, dans l'alimentation des animaux d'élevage.

Comme couche de finition du papier (une tonne de papier contient 250 à 300 kg de calcaire)

Comme traitement des eaux, boues, et déchets ménagers (un m³ d'eau potable demande de 50 à 200 g de chaux afin de précipiter les métaux lourds et les boues).

Dans la décoration d'intérieur :

Pour créer des bas-reliefs selon la technique d'incrustation sur moulage.

Pour cristalliser des objets (faire recouvrir ces objets de calcaire) à l'aide de sources thermo-minérales.

Pour reproduire tout objet, à l'aide d'un moulage, grâce à des échelles de pétrification.

La pierre de taille :

La maçonnerie en pierres de taille concerne, comme son nom l'indique, l'utilisation de pierres préalablement choisies et taillées de manière à ce qu'elles puissent être assemblées, avec ou sans liant. Par rapport aux murs en moellons que nous présenterons plus bas, une construction entière de ce type était et est beaucoup plus onéreuse, d'une part par rapport au travail de taillage de la pierre et d'autre part par rapport au transport de celle-ci notamment avec les moyens de l'époque.

Dans notre cas, le moyen de transport n'a semble-t-il pas été déterminant, car des carrières de calcaire se trouvaient à proximité directe du chantier. Dans nos régions du bassin parisien, les carrières sont à même de produire de la pierre de taille. On trouve un peu de calcaire blanc mais on parle surtout de la pierre d'Hauterive, calcaire jaune très prisé sur le littoral.

Le moellon :

Plus de 60 % de nos maisons dans le val d'Oise sont faites, entièrement ou en partie en moellons. Cette technique ancestrale (déjà utilisée par les romains), a progressivement disparu à partir de la moitié du XIX^{ème} siècle avec l'apparition de la brique industrielle. Mais des maisons en moellons se sont encore construites jusque dans les années 30 environ. La commercialisation à grande échelle du béton puis du béton armé a donné le coup de grâce aux murs en moellons. Aujourd'hui cette technique n'est plus utilisée pratiquement qu'en restauration de bâtiment.

La technique de montage est la même que pour un mur en pierres sèches si ce n'est qu'un mortier est utilisé pour lier les pierres entre elles.

Il existe des constructions entièrement réalisées en moellons mais souvent le type de construction est mixte ; mélange de pierres de taille et de moellons, les pierres de taille étant utilisées pour la fondation contre terre et/ou pour la réalisation des façades exposées aux intempéries de même que pour les encadrements (fenêtres et portes) et les chaînes d'angles. Lorsque l'on n'avait pas de pierres de taille, on choisissait des moellons de bonnes dimensions ayant une, voire deux surfaces régulières et plates. On retrouve cette disposition dans les bâtiments de l'âge d'or comme nous le verrons dans la partie description et analyse.

Cette description correspond à la technique utilisée dans les régions d'île de France. Les variantes sont multiples, selon les régions. L'épaisseur des murs, par exemple, peut varier, surtout en fonction du climat. Il faut également souligner que la plupart du temps, dans nos régions surtout, les moellons n'étaient plus visibles puisqu'ils étaient recouverts d'un crépi à la chaux dont nous parlerons plus loin.

2.2.2 La chaux

La chaux est l'élément indispensable pour la confection d'un mur en moellons et encore actuellement elle ne peut être remplacée par un autre liant, lors de réfections par exemple.

La chaux est une matière généralement poudreuse et de couleur blanche, obtenue par décomposition thermique du calcaire. Elle est utilisée depuis plus de 10 000 ans, notamment dans la construction, pour les mortiers et pour les crépis. Les Romains l'ont déjà beaucoup utilisée pour différentes grandes réalisations telles que des aqueducs, des amphithéâtres, des ponts... etc, dont les exemples visibles sont encore nombreux. Ce liant obtient un regain d'intérêt depuis une quarantaine d'années grâce à sa perméabilité unique. Laissant passer l'air tout en étant étanche à l'eau, la chaux est le liant idéal des maçonneries en pierre ainsi que pour les enduits. Celle-ci permet à une maçonnerie de s'assécher. Ainsi, l'eau qu'elle absorbe par la pluie ou les remontées capillaires, peut s'évacuer par ces joints à la chaux.

Très succinctement, pour obtenir de la chaux, il faut chauffer du calcaire à une température de 800 à 1000 degrés durant environ 1 semaine dans un four à chaux. On obtient alors ce qu'on appelle de la « chaux vive ». Cette dernière a la faculté de modifier le pH de la terre. Elle s'utilise principalement en agriculture. On s'en sert également en milieu humide pour stabiliser ou déshydrater le sol avant de réaliser les fondations d'un bâtiment ou encore pour le soubassement des chemins.

Il faut ensuite précipiter ce produit dans de l'eau afin de le réduire en poudre pour obtenir de la « chaux éteinte ». Celle-ci permet de fabriquer un liant de grande qualité, apprécié pour sa respirabilité. C'est cette nouvelle matière alliée à d'autres éléments qui, pendant des millénaires, a été utilisée comme mortier ou crépi dans le domaine de la construction. La chaux hydratée durcit en effet au contact avec le CO₂ de l'air, c'est que l'on appelle la « carbonatation ».

2.2.3 Le ciment

Selon la définition du « Petit Larousse », le ciment est une poudre qui, additionnée de sable et d'eau, forme une matière durcissant au séchage et liant les matériaux de construction.

Selon cette définition, la chaux est donc un ciment. La différence entre la chaux et le ciment réside dans le fait que la chaux peut être qualifiée de ciment naturel alors que la matière que l'on connaît communément sous le nom de « ciment » peut être plus précisément « ciment artificiel ». Le ciment est considéré comme incompatible avec la maçonnerie de bâtis anciens

en moellons et pierres de taille. Étant un matériau rigide, non souple et imperméable à l'air, il ne convient pas à une maçonnerie traditionnelle qui nécessite ces qualités. Du fait de cette imperméabilité, le mur ne peut pas s'assécher et conserve l'eau qu'il absorbe ce qui peut entraîner l'apparition de salpêtre, de mousses microscopiques, d'auréoles, de tâches, et de coulures.

2.2.4 La terre cuite

La brique :

Une brique est un élément de construction généralement en forme de parallélépipède rectangle constitué de terre argileuse crue, séchée au soleil (brique crue) ou cuite au four, employée principalement dans la construction de murs.

La fabrication de la brique commence par l'extraction de l'argile. Une fois l'argile extraite, un travail de broyage permettait d'affiner la matière première. Ensuite, l'ajout d'eau en grande quantité permet d'obtenir une pâte homogène, à la plasticité voulue. Le pétrissage, autrefois au pied, et désormais avec de puissantes machines, permettait d'éliminer les derniers cailloux. Cette préparation de l'argile se terminait par une phase de pourrissage, durant laquelle la terre glaise se

« reposait ». Elle est ensuite mélangée à un résidu de l'industrie du papier, le lignosulfite facilite l'extrusion. Son façonnage se faisait dans un moule en bois. Un morceau de glaise était placé dans le moule, puis aplani. La surface était égalisée et arasée de son excédent à l'aide d'un archet ou d'une plane humide. Le tout était démoulé et

déposé sur le sol, ou sur une grille pour une première phase de séchage. Une fois durcies, les briques étaient empilées en quinconce pour faciliter la circulation de l'air entre elles. La cuisson s'opérait quand le nombre de briques sèches était suffisant. Elles étaient alors empilées à l'intérieur du four. Le feu était allumé dans le foyer situé en sous-sol, et entretenu pendant plusieurs jours, avec une surveillance constante.

Ce travail manuel a donné aux briques leur forme caractéristique. Aujourd'hui, ce travail est industrialisé et permet d'obtenir différentes tailles de briques, parfaitement identiques. Un système de découpage automatique façonne des briques à partir de boudins de glaise. La brique subit ensuite une série de séchages qui éviteront les fissures et les éclats lors de la cuisson dans des fours à 900 °C et durant 30h.

Appareillage croisé

Appareillage des moines

Appareillage à l'Américaine

Appareillage à la Flamande

Appareillage à l'Anglaise

Appareillage à la Française

Appareillage en boutisses

Appareillage à la Hollandaise

La brique a une forme caractéristique de parallélépipède rectangle. Mais sa forme peut varier en fonction de son utilisation : plus ou moins épaisse, selon qu'elle sera utilisée pour un mur, une toiture, ou en pavage comme dans la cour de l'âge d'or. De plus, la taille de la brique est adaptée à la prise d'une seule main, tandis que l'autre main manipule le mortier. On distingue en Europe deux grands types de briques : celles issues de la brique romaine (briques foraines) plus grandes et plus plates, et celles appelées « briques du nord » (majoritaires en France).

La tuile de couverture :

Une tuile est un élément de construction utilisé dans le bâtiment comme pièce de couverture de bâtiment et de chaperon de mur.

Comme pour les briques, les tuiles sont fabriquées en terre cuite en raison de leurs propriétés physiques. La terre cuite a des propriétés esthétiques intéressantes. On peut obtenir des esthétismes très variées que ce soit la forme ou le coloris. Due à son matériau de base, la tuile a une durée de vie très longue. On peut également la trouver sur différents bâtis que ce soit des bâtiments public, privé, mais également des monuments classés. La fabrication de chaque tuile se fait à partir d'un moule en plâtre afin que ces dernières aient une surface parfaitement lisse.

Il existe plusieurs types de tuiles, décrits ci-après. Les régions où l'argile est abondante en utilisent le plus (en plaine, à moins de 500 mètres d'altitude en général). Elles sont assez lourdes pour ne pas s'envoler facilement sur des pentes de toit faibles et peuvent être clouées ou fixées par crochets ou des vis sur des toits pentus. Seule la tuile plate mince fixée est facilement utilisée jusqu'à la verticale. De nos jours apparaissent des tuiles solaires captant la chaleur ou produisant de l'électricité photovoltaïque.

Les différents types de tuiles sont : La tuile plate, la tuile mécanique, en écaille de poisson, en queue de castor, etc.

Tuile plate :

La tuile plate de forme rectangulaire, garnie au dos d'un ergot permettant de l'accrocher aux liteaux, est la tuile historique du Bassin parisien, conçue pour des toits dont la pente fait 45° voire un peu plus, de même que l'ardoise qui la remplace dans les régions où existent des gisements. Elle est présente sur une grande partie du territoire français. Ces tuiles plates de modèles français, posées, font une couverture assez lourde.

Elle survit à Paris même sur les plus anciennes constructions restées intactes au centre des anciens villages absorbés par la ville, comme le village de Vaugirard au cœur du 15^e arrondissement.

Cette tuile est fréquemment appelée « tuile de Bourgogne », bien qu'elle ne soit aucunement spécifique à cette région et ne soit pas présente dans la totalité de celle-ci. En fait, la particularité bourguignonne réside dans l'utilisation, sur des bâtiments de prestige (églises, châteaux), de tuiles plates vernissées de différentes couleurs, appareillées de façon à produire des motifs géométriques variés, tels qu'on peut les admirer sur les toits des hospices de Beaune ou de la cathédrale de Langres, ...

La pose :

La pose « double » : Les tuiles se recouvrent de moitié en hauteur grâce à l'arrondi de la tuile, et les rangs sont également décalés de moitié latéralement, ainsi les interstices ou jointures des tuiles sont toujours recouverts par la tuile du dessus et dessous, on gagne ainsi en efficacité en supprimant le recours aux échandoles (languettes de bois) pour assurer l'étanchéité, une meilleure tenue au vent mais on augmente le poids, elle est souvent réservée pour la couverture de l'habitation principale (de la ferme).

En plus de son aspect esthétique, les tuiles plates recouvrent la toiture en couches successives, et le manque d'une tuile n'entraîne pas de voie d'eau, ce qui n'est pas le cas pour les tuiles mécaniques.

La tuile plate est disposée sur un support formant une pente, par petits éléments qui se recouvrent de telle façon que l'eau qui s'y est précipitée, ruisselle de l'un à l'autre jusqu'à la rive d'égouts. La façon dépend de la nature du support, du degré de la pente, de la quantité de l'eau qui se précipite et de celle qui ruisselle, de la tradition régionale ou locale et d'autres éventualités et conditions : le vent, la proximité du littoral, l'enneigement, le coût, l'aspect, etc.

2.2.5 Le bois

Le bois est sans aucun doute le plus ancien matériau utilisé pour la construction d'abris tout d'abord puis de maisons par la suite. Une fois sorti de sa caverne, l'homme a utilisé le bois pour s'abriter en fabriquant des cabanes de branchages. Au Moyen-

Age, le bois était le matériau de construction par excellence à tel point que son emploi fut réglementé à partir du XIII^e siècle pour éviter (déjà à cette époque!) la déforestation.

Certaines administrations locales françaises limitèrent son emploi en obligeant de construire en pierre ou en briques dans certaines villes. Ces mesures servaient également à limiter les risques d'incendies qui, dans certains cas pouvaient détruire des villages entiers, surtout lorsque les maisons étaient mitoyennes.

Ces charpentes, supportant souvent d'importants pans de toit, sont, dans bien des cas, impressionnantes et de très bonne facture. D'autre part, les séchoirs et autres remises indépendantes ou attenantes au bâtiment principal étaient très souvent construites exclusivement en bois.

Actuellement, le bois a de nouveau la cote. Il répond à une tendance qui se veut davantage écologique. Les techniques de construction en bois se sont fondamentalement modernisées. La "maison" en bois est aujourd'hui dominée par des systèmes à ossature en bois massif que ce soit en fustes (billes de bois non calibrées et irrégulières assemblées sur place), en rondins (même technique avec des billes calibrées et assemblées rondes) ou en madriers (pièces de bois travaillées afin d'être rectangulaires et non rondes).

La charpente :

La charpente est un assemblage d'éléments en bois servant à soutenir ou couvrir des constructions. C'est une ossature porteuse ponctuelle de poteaux et poutres qui reprend le poids de la couverture ainsi que les charges verticales telles que les surcharges climatiques (neige), par opposition à la structure linéaire que constitue un mur continu, elle est mise en place par le charpentier.

Les essences de bois utilisées pour la fabrication des charpentes traditionnelles sont nombreuses, de plus, elles varient considérablement d'une région à une autre et même d'une époque à l'autre : elles dépendent en partie des possibilités momentanées d'exploitation et d'approvisionnement. Dans ces conditions, il est difficile de donner une liste exhaustive des essences de bois utilisées, celle qui suit reste donc ouverte. Ainsi, les essences de bois principalement utilisées en charpenterie sont, pour des essences résineuses : le sapin, l'épicéa, le mélèze, le pin, le Douglas ; pour des essences feuillues caduques : le peuplier tremble, le châtaignier, l'orme, le chêne.

Les combles sont protégés des déformations dues à diverses contraintes, permanentes ou occasionnelles, par diverses pièces de « contreventement ». Ainsi, la ferme peut être plus ou moins rigidifiée par diverses pièces de triangulation. Dans le sens longitudinal, les fermes sont contreventées par diverses pièces qui les relient entre elles obliquement ou qui les relient aux pannes, ou relient encore les pannes entre elles. La précision des assemblages joue un rôle déterminant dans la charpente.

2.3 Etat sanitaire

2.3.1 Extérieur du bâtiment

Lors de nos visites sur le site à l'hôtel dieu dans la commune de chars, nous avons pu observer les différentes pathologies dont souffre le bâtiment. Dans une optique de conservation et restauration du lieu, nous avons répertorié ces pathologies par un code couleur précis et donner un ordre d'avancement de ces dégradations. Nous donnerons par la suite nos préconisations pour y remédier.

Localisation : Bâtiment principal

Description : d'extérieur le bâtiment principal est dans un bon état de conservation. Les façades présentent des dégâts mineurs qui sont souvent liées au vieillissement des matériaux. Les lézardes de part et d'autre de la façade sont de petites tailles et suivent pour la grande majorité la maçonnerie ce qui signifie que le désordre se trouve dans les joints de la pierre. On note également quelques pertes de matière sous forme de pitting qui peut être dû à l'effet de l'eau sur la pierre. On note également qu'à l'emplacement de l'étoile jaune une partie de la charpente ressort de la maçonnerie, ce qui expose le bois aux intempéries et a pour conséquence de le soumettre à deux environnements différents en intérieur et en extérieur.

Pathologie :

- Colonisation Biologique
- Altération Chromatique
- Perte de Matière
- Fissure
- Déformation
- Autres Altération

Localisation : Escalier entre la cave et le Bâtiment principal

Description :

Enorme présence de colonisation Biologique sous forme de mousse majoritairement. De même, on note une grande présence d'une variation chromatique. La cause de ces deux pathologies est la présence d'eau. En effet le ruissellement de l'eau a favorisé le développement des mousses sur les parties les plus exposées à la pluie. C'est l'écoulement de l'eau via la canalisation qui a développé l'humidité au sein de la pierre et donc permis l'altération chromatique.

Pathologie :

- Colonisation Biologique
- Altération Chromatique
- Perte de Matière
- Fissure
- Déformation
- Autres Altération

Localisation : Façade sur Jardin

Description :

On observe à de nombreux emplacements cette altération chromatique où la maçonnerie ressort de la façade (*1). Ceci est dû aux différentes natures de pierre présente sur le bâtiment, certaines auront tendance à absorber davantage l'humidité plus rapidement contrairement à d'autres. Dans ce cas la maçonnerie en pierre de taille à moins bien résister que la pierre en moellon situé à proximité. On a également la présence d'un mortier fait au ciment (*2) datant probablement d'une précédente restauration. Ce type de mortier à tendance à ne pas laisser respirer la pierre ce qui n'est pas souhaitable en maçonnerie. De plus, on peut observer sur l'ensemble du parement des remontées capillaires (*3) dut à l'humidité présente au sol favoriser par la terre et les plantes. On note également la présence de perte de matière du au phénomène d'érosion. Des lézardes sont présentes et on observe qu'elles ont déjà été prise en charge, car des patches sont sur place pour voir si les fissures évoluent.

Pathologie :

- Colonisation Biologique
- Altération Chromatique
- Perte de Matière
- Fissure
- Déformation
- Autres Altération

Localisation : Bâtiment principal – Cuisine

Description :

De part et d'autre de la façade on note la présence de différentes faces de pierre qui ressortent couleur rouille (*1), il s'agit uniquement de la nature de pierre qui est différente des autres. On note également qu'à certains emplacements il y a eu des reprises de la maçonnerie dans son ensemble avec des joints effectués au ciment (nous pensons que c'était pour faire passer des canalisations neuves).

Pathologie :

- Colonisation Biologique
- Altération Chromatique
- Perte de Matière
- Fissure
- Déformation
- Autres Altération

Localisation : Bâtiment principal -
Façade

Description :

Reprise au mortier ciment

Pathologie :

- Colonisation Biologique
- Altération Chromatique
- Perte de Matière
- Fissure
- Déformation
- Autres Altération

Localisation : Bâtiment principal -
Façade

Description :

Reprise au mortier ciment

Pathologie :

- Colonisation Biologique
- Altération Chromatique
- Perte de Matière
- Fissure
- Déformation
- Autres Altération

Localisation : Bâtiment annexe – Dépôt

Description :

On observe que le carreau est cassé avec des graffitis autour pour certifié la zone de danger. On retrouve des remontées capillaires avec d'autres altérations chromatiques, tous du à la pluie.

Pathologie :

- Colonisation Biologique
- Altération Chromatique
- Perte de Matière
- Fissure
- Déformation
- Autres Altération

Localisation : Bâtiment annexe –
Ancienne toilette

Description :

Dans ces petits espaces clos, on observe de nombreuses fissures d'ordre structurel. Elles sont principalement liées aux joints de la pierre ce qui signifie que le matériau a perdu de sa capacité de résistance mécanique. On note également une bande où la mousse s'est développée ce qui proviendrait potentiellement d'une fuite d'eau dans la couverture. L'altération chromatique sur l'ensemble du parement de pierre est due à l'humidité ambiante autour de cet espace.

Pathologie :

- Colonisation Biologique
- Altération Chromatique
- Perte de Matière
- Fissure
- Déformation
- Autres Altération

Localisation : Bâtiment principal -
toilette

Description :

Simple remonté capillaire qui a engendré le développement de petites mousses.

Pathologie :

- Colonisation Biologique
- Altération Chromatique
- Perte de Matière
- Fissure
- Déformation
- Autres Altération

Localisation : Bâtiment principal – Côté jardin

Description :

Comme sur la façade côté cour, on retrouve ici de nombreux symptômes similaires avec des remontées capillaires, et de la colonisation biologique au niveau de la couverture. A certains endroits de la couverture on retrouve des altérations chromatiques datant des anciennes mousses présente sur la couverture. On observe également beaucoup d’emplacements avec des manques de matière du au ruissellement de l’eau sur la paroi. Le linteau de la fenêtre présente également une altération chromatique avec de l’encrassement.

Pathologie :

- Colonisation Biologique
- Altération Chromatique
- Perte de Matière
- Fissure
- Déformation
- Autres Altération

Localisation : Bâtiment principal – Escalier- Côté jardin

Description :

Sur l'escalier on retrouve de la colonisation biologique, des fissures, des manques de matière important et beaucoup d'altérations chromatiques. Ces pathologies proviennent de l'usage que l'on fait de cet escalier et de son évolution avec son environnement. L'escalier est plus exposé à l'usage humain donc nécessairement plus sujet à des dégradations.

Pathologie :

- Colonisation Biologique
- Altération Chromatique
- Perte de Matière
- Fissure
- Déformation
- Autres Altération

Localisation : Mur extérieur – Portail d’entrée

Description :

Beaucoup de colonisation biologique sur l’ensemble des pierres, et de l’encrassement sur les parties directement exposées à la pluie.

Pathologie :

- Colonisation Biologique
- Altération Chromatique
- Perte de Matière
- Fissure
- Déformation
- Autres Altération

Localisation : Mur extérieur

Description : On retrouve de la Colonisation biologique proche du sol et des joints en ciment qui dégrade la pierre.

Pathologie :

- Colonisation Biologique
- Altération Chromatique
- Perte de Matière
- Fissure
- Déformation
- Autres Altération

Localisation : Mur d'enceinte

Description :

Dû à son exposition aux intempéries les murs d'enceinte auront tendance à développer plus rapidement de la colonisation biologique en grand nombre, tandis que de part et d'autre de ce mur on retrouve des raccords faits au ciment.

Pathologie :

- Colonisation Biologique
- Altération Chromatique
- Perte de Matière
- Fissure
- Déformation
- Autres Altération

Localisation : Mur d'enceinte

Description :

On trouve ici l'opposition entre deux parties de murs datant d'une époque différente. Avec à gauche de l'image une partie datant d'une restauration récente fait au ciment et à la chaux, où nous avons le sentiment que les pierres sont absorbées par les joints tandis qu'à droite on retrouve le mur d'origine avec les pierres de moellon bien en évidence dans la maçonnerie. De même on a le sentiment d'une ligne continue parfaite à gauche tandis qu'à droite et plus plate tandis qu'à côté on retrouve un mur traditionnel avec le dessus légèrement bombé pour permettre l'écoulement des eaux.

Pathologie :

- Colonisation Biologique
- Altération Chromatique
- Perte de Matière
- Fissure
- Déformation
- Autres Altération

Localisation : Mur d'enceinte

Description :

On retrouve beaucoup de colonisation biologique de part et d'autre de cette zone. On peut voir également que le trottoir en est jonché.

Pathologie :

- Colonisation Biologique
- Altération Chromatique
- Perte de Matière
- Fissure
- Déformation
- Autres Altération

2.3.2. Intérieure du bâtiment

L'intérieur du bâtiment est très récent et ne présente que des pathologies mineures (type : petits trous dans les murs fait à la perceuse, peinture légère se retirant). L'intérieur a été rénové il y a peu afin d'accueillir les associations et activités de la commune et les usagers en prennent grand soin, car ils apprécient leur salle des fêtes. Nous avons donc pu observer une salle des fêtes en parfait état, prêt à l'emploi et doté d'une très bonne isolation thermique.

L'unique aspect notable que nous pourrions relever pour un état sanitaire de l'intérieur serait la charpente qui mérite une révision. Etant d'époque, elle pourrait être infesté de petits insectes et autres bêtes pouvant altérer sa résistance mécanique. Mais comme on le voit ci-dessous, on n'observe pas de manque dans le bois ce qui vient contredire cette hypothèse.

III Conservation et mise en valeur du lieu

3.1 Restauration à prévoir

3.2.1 Proposition de travaux de restauration

Suite à notre état sanitaire, nous avons mis en œuvre un protocole de restauration pour répondre aux problématiques des dégâts de la maison de l'âge d'or. Dans la majorité des cas les désordres sont d'aspect esthétique notamment à cause des enduits et joints dégradé, noirceur et moisissures végétales. Mais nous retrouvons également l'aspect structurel avec des fissures, des pierres dégradées et la charpente.

L'objectif de cette note de travaux est de proposer une méthodologie de restauration la plus complète possible complète pour répondre à ces deux problématiques. Il faudra séparer les parties altérées tout en gardant les parties saine de l'existant. Pour cela nous pourrions prévoir un chantier adapté par rapport aux pathologies vu précédemment.

Travaux préparatoires :

Afin de réaliser tous les travaux que nous souhaitons effectuer, il va de soi qu'un échafaudage placé sur l'ensemble du bâtiment soit compris dans les travaux que nous prévoyons. Dans la plupart des cas la mise en place d'un échafaudage est comprise dans un lot unique ou pris en charge par une seule entreprise si cela est possible (dans un cas de chantier avec un ensemble de lot).

- Le plus adapté dans cette situation est l'emploi d'un échafaudage en acier galvanisé multidirectionnel de type lourd. Il permet d'avoir une meilleure stabilité sur l'ensemble de l'édifice et d'accéder facilement en haut du bâti.
- De même nous pourrions prévoir un treuil électrique qui pourra être installé afin d'assurer l'ascension des matériaux vers la couverture.

- Nous pouvons également compter sur des filets de protections neufs à maille fine contre les poussières fines, sur les échafaudages

Traitement contre la colonisation biologique :

Une première partie des végétaux peuvent se retirer manuellement, à la brosse dure ou à l'hydro-scalpel, le but de la manœuvre est de retirer le plus possible d'éléments végétaux type branches, plante, mousses à la main. Puis dans un second temps nous pourrions avoir un retrait des mousses persistante à l'aide d'un traitement biocide qui éliminerait tous les résidus restants. Cette technique peut avoir deux avantages car elle aura à la fois un effet curatif en retirant la colonisation biologique mais également un effet nettoyant. La pierre sera un support sain, retirer de toute pathologie étrangère en surface.

Piochement d'anciens enduits :

Au vu de l'état de certaines zones, un piochage des enduits sur maçonnerie de pierre est nécessaire. Sur beaucoup d'emplacements du bâtiment principal, sur le mur d'enceinte et la cave notamment

Après le piochement nous préparons les parements avant l'enduit par un lavage à l'eau ou une purge à la brosse.

Dégarnissage de joints :

Les piochements de joints seront réalisés manuellement à la massette et au ciseau sur la majorité des parements en pierre. Ils pourront également être exécutés à la disqueuse pour éviter de casser ou d'ébrécher les arêtes (piochement sur 3cm de profondeur)

Rejointoiement :

Après dégarnissage, les joints seront nettoyés à la brosse ou à l'air comprimé avec une pression adaptée, puis humidifiés avec un mortier de chaux qui sera appliqué dans les joints. Une teinte sur les mortiers sera appliquée pour l'adapter à l'existant

Exemple :

Nettoyage des parements extérieurs :

Deux procédés seront mis en œuvre

- Nettoyage par gel nettoyant et brossage semble adaptés aux zones sales
- Nettoyage par hydrogommage

Brossage à l'eau ou Micro-gommage :

-Nettoyage parement de pierre :

Les travaux de nettoyage seront réalisés par brossage avec lavage à l'eau et micro-gommage afin de garantir l'épiderme de la pierre.

Produits hydrofuge :

Nous utiliserons des résines hydrophobes dans les zones touchées par les remontées capillaires afin de créer une barrière chimique. Puis des membranes physiques pourront être installées en dessous des murs si nécessaire afin d'assurer sur le long termes l'étanchéité, surtout dans une zones à fortes remontées capillaires comme Chars

Exemple :

Traitement fongicide et algicide :

Dans l'entièreté du bâtiment nous avons pu voir de la colonisation biologique. Pour nuire à ces parasites nous appliquerons :

-Traitement fongicide et algicide curatif et préventif sur les parements en pierre. Nous incluons le traitement des micro-organismes sur toutes les zones concernées.

Refouillement :

Un refouillement dans la pierre pourra être effectués à la tronçonneuse à pierre hydraulique, afin d'éviter les vibrations susceptibles de nuire à l'édifice et pour préserver au maximum la pierre d'origine

Taille de Pierre (si nécessaire) :

La taille des éléments sera effectuée selon les relevés pris sur place des éléments moulurés.

Après la pose, une taille complémentaire des parements et éléments décoratifs sera réalisée pour obtenir l'aspect final, corriger les défauts de pose et assurer une bonne intégration avec les parties adjacentes conservées.

Pose de pierre :

Les pierres seront posées avec un mortier de chaux

Les joints humidifiés des lits des joints avant la pose. Le remplacement de la pierre se fera selon les quantités prévues au DPGF et sera identique à celles d'origine. Les pierres d'origine en bon état structurel seront ragréées

Ragréage :

Les ragréages seront utilisés sur les parements de pierre conservables. Ce sera effectué après l'enlèvement des parties altérées ou friables. Le mortier de ragréage, à base de poudre de pierre calcaire, sera appliqué en plusieurs passes pour les épaisseurs importantes et pourra être renforcé avec des tiges en laiton ou en acier inoxydable.

Exemple:

Une brosse métallique sera utilisée pour enlever les débris et la poussière, puis il y aura une humidification des fissures.

Il y aura la mise en place d'entonnoirs pour assurer la diffusion du coulis au cœur des maçonneries sur les fissures apparentes.

Un lissage final et humidifications sera effectué.
Le coulis au mortier de chaux sera de type hydraulique naturelle pure de consistance liquide afin d'apporter de la souplesse et de la maniabilité aux mortiers

Il faudra être attentifs durant le coulage, pour ne pas avoir d'infiltration sur la face intérieure des murs.

Exemple:

Patine ou enduit ?

Selon les façades, la finition sera adaptée en fonction de l'existant soit avec :

Patines :

Les patines sont faites à la chaux, avec un hydrofuge appliqué sur les parties les plus exposées aux intempéries. Un vieillissement à l'aide de pigments sera réalisé pour harmoniser avec les parements existants

Enduits :

Après l'état sanitaire nous choisirons l'enduit qui semble plus convenable au vue de l'état du bâtiment annexes

Réalisation d'enduits couvrants exécutés au mortier de chaux et de type traditionnel. Ces enduits laisseront apparaître quelques têtes de pierres du parement

Si jamais il y a des remontées de sel :

Pour contrer les jaillissements de sels minéraux et éviter toute dégradation prématurée, un enduit de neutralisation, tel que "Hydroment" ou "Sanimur" de CESA, sera utilisé. Ces enduits résistent aux sulfates et assainissent les maçonneries salpêtrières ou humides.

Charpente :

Au vue de l'état de la charpente, un remplacement serait plus judicieux. Nous avons pu voir des éléments structurels rongés par des champignons et des éléments fissurés.

Il y aura le retrait de la couverture le temps des travaux de charpente, la dépose des tuiles plates. Ensuite la dépose des anciennes charpentes sera effectuée.

Il y aura donc le remplacement des fermes qui sera effectué par un montage sur site ou dans un atelier. Des renforts de contreventement seront effectués. Les pannes et chevrons seront majoritairement conservés et certaines zones renforcer. Un traitement général des bois sera effectué contre les insectes et champignons. Puis les éléments déposer tels que la couverture, liteaux, pannes seront reposés.

Une vérification des liteaux sera effectuée

Couverture :

La couverture en tuile plate semble en bon état mais a besoin d'être nettoyée. Un traitement fongicide et algicide curatif et préventif sera utilisé. Puis un nettoyage par gel nettoyant et brossage sera effectué. Un remplacement en recherche des tuiles plates sera effectué.

Les ouvrages scellés tels que le faitages, rives, noues, gouttière et les entourages de cheminées seront déposés, restaurés et reposés.

Travaux par façade :

Façade Sud

-Piquage des joints

-Traitement des fissures

-Nettoyage par lavage brossage

-Re jointement

-Reprise des lucarnes : Nettoyage, ragréage, enduit sur les jouets, calfeutrement et entablement en plomb

-Restauration des escaliers : Traitement anti-biocide, nettoyage, traitement des fissures, ragréage

Façade Nord

- Piquage des joints
- Traitement des fissures
- Nettoyage par lavage brossage
- Traitement anti-biocide
- Remplacement de pierre
- Re jointement
- Restauration escaliers : Traitement anti-biocide, nettoyage , traitement des fissures, ragréage

Façade Ouest

- Piquage des joints
- Traitement des fissures
- Nettoyage par lavage brossage
- Traitement anti-biocide
- Ragréage
- Re jointement

Façade Est:

- Piquage des joints
- Traitement des fissures
- Nettoyage par lavage brossage
- Traitement anti-biocide
- Ragréage
- Re jointement

Muret:

- Piquage des joints
- Traitement des fissures
- Nettoyage par lavage brossage
- Traitement anti-biocide
- Ragréage
- Re jointement

Cave :

Dévégétalisations

Piquage d'enduit

Traitement des fissures

Nettoyage

Traitement anti-bioциde

Enduit

Reprise des escaliers : Traitement anti-bioциde, nettoyage , traitement des fissures, ragréage

Bâtiment Annexe:

Piquage d'enduit

Traitement des fissures

Nettoyage

Traitement anti-bioциde

Enduit

La toiture sera à vérifier et la charpente aussi

Résumé :

Bâtiment principal et muret

Sur l'ensemble des façades il y aura du piquage de joint, nettoyage par savons doux et brossage, produit hydrofuge contre les remontées capillaires, traitement anti fongicide, rebouchage des fissures au coulis de chaux, remplacement de pierres par celles d'origine, ragréage puis jointement.

Piquage d'enduit pour la cave et le bâtiment annexes, puis nous remettrons un enduit.

Les charpentes seront remplacées et la couverture sera nettoyées puis traitées contre les moisissures bactériologiques, avec un remplacement de tuile plate en recherche.

3.1.2 Etude de prix

Après ces différentes analyses, nous avons effectué un devis. Pour expliquer la méthodologie, nous prendrons comme exemple le lot 01 Maçonnerie, qui est le plus important des 3 lots.

DPGF (décomposition du prix globale forfaitaire)

Désignation des ouvrages	Unités	Quantité	Heures par ouvrage	Prix en euro	Taux horaire= 33 euros			Coeff fourniture: 1,45			Coeff ST: 1,176					
					Coeff MO 1,699			Coeff ST: 1,176			Coeff ST: 1,176					
Ville: Char 95750					Déboursé unitaire			Déboursé par ouvrage			Déboursé Total					
Edifice : Club de L'Age d'Or					MO	TU	Fourniture	ST	MAC	MO	TU	Fourniture	ST	MAC	PU	SOMME
Lot 01: Maçonnerie- Pierre de taille																
Installations de chantier-Echafaudage mensuelle																
Installation de chantier comprenant branchement provisoires, transport de matériel, manutention des matériaux et repliement en fin d'intervention	ENS	1	16	1 477,07 €	16	400				16	400	0				
Panneau de chantier et signalisation, comprenant fourniture et pose	U	1	1,5	519,10 €	1,5	300				1,5	300	0				
			0	- €						0	0	0				
Constat d'état des lieux par huissier	ENS	1	0	352,80 €				300		0	0	300				
Echafaudage - Protections										0	0	0				
			0	- €						0	0	0				
			0	- €						0	0	0				
Echafaudage vertical en tubes 40/49 en première installation y compris fourniture, pose, dépose, double transport et location pour la durée des travaux	m2	590	236	15 584,44 €	0,4	2,75				236	1622,5	0				
			0	- €						0	0	0				
Tunnel de protection	ENS	1	6	553,90 €	6	150				6	150	0				
			0	- €						0	0	0				
Filets anti-gravois sur la face extérieure des échafaudages	m2	590	29,5	1 953,40 €	0,05	0,35				29,5	206,5	0				
			0	- €						0	0	0				
Protéctions des sols	m2	62	18,6	1 132,75 €	0,3	1				18,6	62					

Colonnes :

1. Désignation des ouvrages

Cela montre quel ouvrage est concernée

2. Unité :

Indique l'unité de chiffrage de l'ouvrage (m2 ...)

Désignation des ouvrages	Unités
Ville: Char 95750	
Edifice : Club de L'Age d'Or	
Lot 01: Maçonnerie- Pierre de taille	
Installations de chantier-Echafaudage mensuelle	
Installation de chantier comprenant branchement provisoires, transport de matériel, manutention des matériaux et repliement en fin d'intervention	ENS
Panneau de chantier et signalisation, comprenant fourniture et pose	U
Constat d'état des lieux par huissier	ENS
Echafaudage - Protections	
Echafaudage vertical en tubes 40/49 en première installation y compris fourniture, pose, dépose, double transport et location pour la durée des travaux	m2
Tunnel de protection	ENS
Filets anti-gravois sur la face extérieure des échafaudages	m2
Protéctions des sols	m2

3. Quantité :

Unités	Quantité
ENS	1
U	1
ENS	1
m2	590
ENS	1
m2	590
m2	62

4. Heures par ouvrage :

Cela permettra de réaliser le planning et sera estimé selon la formule ci-dessous:

Quantité x H/unité

Heures par ouvrage
16
1,5
0
0
0
0

6. Le déboursé unitaire :

Ce sera le prix des fournitures et le prix de la main d'œuvre par unité de l'ouvrage

E	F	G	H
Prix en euro	Taux horaire= 33 euros		
	Coeff MO 1,699		
Déboursé unitaire			
	Temps unitaire	Fourniture	ST MAC
1 477,07 €	16	400	

7. Déboursé par ouvrage :

Le DO sera identique au déboursé unitaire, si ce n'est qu'ici sera rajoutée la quantité en plus.

On multipliera le déboursé unitaire par la quantité pour avoir le prix des fournitures, la main d'œuvre et sous-traitance par rapport à la quantité maximum.

Coeff fourniture: 1,45		
Déboursé par ouvrage		
MO TU	Fourniture	ST MAC
0	0	0
6,6	264	0
1,832	18,32	
8,432	282,32	0

La colonne déboursé par ouvrage sera surtout utilisée pour les **sous-détails** de certains ouvrages chiffrer avec plusieurs unités différentes:

Reprise de l'arase:

Traitement anti-bio-cide

Nettoyage(lavage savons-Brossage)

				MO TU	Fournit
Reprise de l'arase:					
Traitement anti-biocide	m2	26,4	752,8422	0,25	
Nettoyage(lavage savons-Brossage)	m2	4,58	129,278744	0,4	
Réstauration lucarne					
Nettoyage	m2	10,64	300,333152	0,4	
Ragréage	ENS	1	913,505	15	
Enduit sur les jouets	m2	2,2	18,055422	0,03	
calfeutrement	ml	5,4	102,57354	0,3	
entablement en plomb	ml	3,2	1181,6576	4	
					19,73
Réstauration escalier(Nord)					
Traitement anti-biocide	m2	4,58	130,606715	0,25	
Nettoyage(lavage savons-Brossage)	m2	4,58	129,278744	0,4	
Tratement fissure(coulis)	ml	0,8	3,889876	0,035	
Ragréage	ENS	1	913,505	15	
					0
					15,685

On fera le total des fournitures et de main d'œuvre pour avoir le prix d'un ensemble. Comme la reprise de l'arase, ci-dessus le nombre h total de MO sera de 8,432 et les fournitures 282,3 euros que l'on mettra dans le dpgf

Muret									
Dejointement	m2	273	136,5	8 444,85 €	0,5	2	136,5	546	
Traitement anti-biocide	m2	273	68,25	7 785,07 €	0,25	10	68,25	2730	
Nettoyage	m2	273	109,2	7 705,92 €	0,4	4	109,2	1092	
Jointement	m2	273	273	16 493,84 €	1	3	273	819	
Ragréage	ENS	1	15	913,51 €	15	50	15	50	
Reprise de l'arase	ENS	1	8,5	886,19 €	8,5	282,5	8,5	282,5	

On fera ensuite les totaux

-Total Hors Taxe avec la somme de tous les prix par produit pour le Lot 01

-TVA 19,6%

-Et total Toutes Taxes Comprises (Total HT+19,6%)

Total HT				128 598,73 €
TVA 19,6%				25 205,35 €
Total TTC				153 804,08 €
Total Heures Inst Chantier	17,5		Total Inst Chantier	2 348,97 €
Total Heures Echaf	290,1		Total Echafaudage	19 224,49 €
Total Heures Préparation	15,3		Total Préparation	865,08 €
Total Heures Maconnerie SUD	1462,7		Total Maconnerie	106 160,20 €
SUD	200,261		SUD	13 561,84 €
NORDS	246,708		NORDS	18 412,04 €
OUEST	122,2875		OUEST	8 475,80 €
EST	282,9886		EST	19 838,96 €
Muret	610,45		Muret	42 229,38 €
Cave	47,365		Cave	3 642,19 €
			Total HT	128 598,73 €

Le total sera décomposé pour ainsi faire le **tableau de synthèse** qui résumera et détaillera les prix de chaque lot

Deboursé Lot 02	Sous détail Lot 02		Deboursé Lot 03		Sous détail Lot 03				
Options:(a voire avec le maitre d'oeuvre)									
Cours principal(Sud)									
Option: 1									
Remplacement de l'allée en dalle calcaire	m2	180	756	49 433,65 €	4,2	27	756	4860	
TVA 19,6%				9688,995792					
Total TTC				59122,64779					
Option: 2									
Reprise de l'allée en brique									
Dejointement(5%)	m2	9	4,5	278,40 €	0,5	2	4,5	18	
Traitement anti-biocide	m2	180	45	5 133,02 €	0,25	10	45	1800	
Nettoyage(lavage savons-Brossage)	m2	180	72	5 080,82 €	0,4	4	72	720	
Remplacement de carreaux de briques(5%)	m2	9	45	3 828,02 €	5	100	45	900	
Rejointement	m2	9	9	543,75 €	1	3	9	27	
Total HT				14864,0085					
TVA 19,6%				2913,345666					
Total TTC				17777,35417					
Désignation des ouvrages	U	Quantité	Prix en euro	Taux horaire= 33euros			Coeff fourniture: 1,45		Coeff ST: 1,176
				Coeff MO 1,699			Déboursé par ouvrage		Déboursé Total
Ville: Char 95750				Déboursé unitaire					
Edifice : Club de L'Age d'Or									
Synthèse:	Sud	Nords	Est	Ouest	Muret	Cave	Couverture	Charpente	Totaux
Installation chantier	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	2 349,00	2 349,00	7 050,00
Echafaudages-Protections	5 479,00	4 229,00	4 227,00	1 635,31					15 570,31
Préparations	141,60		225,70	154,20					521,50
Lot 01 Maçonnerie HT	13 562,00	18 167,00	19 497,00	8 342,00	42 230,00	3 642,19			105 440,19
Lot 02 Couverture HT							22 729,00		22 729,00
Lot 03 Charpente HT								107 000,00	107 000,00
Phase étude projet	6 012,60	22 788,00	24 116,00	10 369,31	42 622,00	4 034,19	3 761,70	16 402,35	130 106,15
Vérification économiste (33 euros de l'heure)	901,89	3 418,20	3 617,40	1 555,40	6 393,30	605,13	564,26	2 460,35	19 515,92
Imprévue(10%)	2 634,75	4 899,42	5 184,94	2 229,40	9 163,73	867,35	2 705,50	12 586,27	40 271,36
Total HT	29 123,84	53 893,62	57 260,04	24 677,62	100 801,03	9 540,86	32 109,45	140 797,97	448 204,43
TVA 19,6%	5 708,27	10 563,15	11 222,97	4 836,81	19 757,00	1 870,01	6 298,45	27 596,40	87 848,07
Total TTC	34 832,11	64 456,77	68 483,01	29 514,43	120 558,03	11 410,87	38 402,90	168 394,38	536 052,50
Total travaux HT	235 169,19								
TVA 19,6%	46 093,16								
Tota TTC	281 262,35								

Le prix des travaux seuls sera de **281 262 euros TTC**

Le prix total à savoir **536 052 euros TTC** représentera un projet complet, en essayant être le plus qualitatif possible, en appliquant des bureaux d'études et des phases d'études de projets détaillé

La méthode présentée ci-dessus, sera utilisée pour chaque Lot avec un devis et un sous détail pour chacun

Il y existera des options qui concerneront des propositions complémentaires qui seront à étudier avec le maitre oeuvre afin d'évaluer si elles sont vraiment nécessaires.

Synthèse des plannings et MO:

- **Lot 01** : Maçonnerie, pierre de taille : 6 mois (cf ci-dessus)
Pour 3 employés
- **Lot 02** : Charpente : 3 mois et 3 semaines
Pour 3 employés
- **Lot 03** : Couverture : 2 mois
Pour 2 employés

Ville: Char 95750	PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX														
Edifice : Club de L'Age d'Or	Mois 0				Mois 1				Mois 2				Mois 3		
Lot 02 Charpente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Délai Global 3 mois et 3 semaines															
OS de démarrage															
Période préparatoire															
Installations de chantier															
Mise en place des échafaudages et étaie															
Lot 02 Charpente															
Remplacement de la Charpente															
Repliement échafaudages															
Remise en état des lieux															
OPR															
Reception de support															

3.2.3 Planning

Lot 03 : 2 mois

Ville: Char 95750	PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX						
	Mois 0				Mois 1		
Edifice : Club de L'Age d'Or	1	2	3	4	5	6	7
Lot 03 Couverture							
Délai Global 2 mois							
OS de démarrage							
Période préparatoire							
Installations de chantier							
Mise en place des échafaudages							
Lot 03 Couverture							
Nettoyage							
Remplacement de tuile plates							
Révision des ouvrages scellés							
Repliage échafaudages							
Remise en état des lieux							
OPR							
Reception de support							

3.2 Proposition de Valorisation

La maison de l'âge d'or, depuis sa construction a eu de nombreuses utilisations : il prit d'abord une fonction d'hospice et d'hôpital jusqu'au 19e siècle. On sait qu'il était aussi un bureau de bienfaisance avec les nombreuses listes de produits et matériaux qui ont été signées par l'administration. Mais également un lieu connu pour accueillir et instruire des filles de Chars. Il prend le nom d'âge d'or vers le XXème siècle par sa fonction de maison des associations, servant aussi de salle communale accueillant groupes scolaires et événements.

Nous avons pu voir dans ce dossier que l'âge d'or comprenait aujourd'hui un ensemble de 2 bâtiments distincts, d'une cour, d'un jardin et de toilettes extérieurs ayant gardé leur apparence du 20e siècle. Sur cet ensemble, seulement le bâtiment principal à une réelle fonction accueillant les associations.

Nous allons donc voir dans cette partie des propositions de valorisation de ces espaces avec différentes suggestions ou propositions que nous avons élaboré. Enfin nous cherchons ici à montrer l'avis le plus objectif possible sur ces projets, prenant en compte tous les éléments pouvant intervenir dans leur réalisation (utilité, mise en valeur, rentabilité,)

3.2.1 Le sens de la fête

Lors de notre visite dans la salle de l'âge d'or, M. Belangé nous a expliqué que le lieu est utilisé au quotidien par des associations, mais est aussi régulièrement prêté à des particuliers pour des fêtes et autres événements festifs. Comme toutes bonnes fêtes, il est indispensable d'avoir de la musique. Cependant, nous avons remarqué que la pièce disposait d'un sonomètre qui mesure l'intensité du bruit et sa diffusion dans l'espace. M. Belangé nous a indiqué que par mesure de sécurité, lorsque le sonomètre dépassait un certain seuil le courant se coupait et donc la musique aussi. De plus à côté de l'âge d'or se situe une maison de retraite, un établissement recherchant plutôt des voisins calmes et ne dépassant pas un certain volume à une certaine heure. Tous ces facteurs font que nous avons une salle de fête souhaitant accueillir du public au quotidien, avec des usagers toujours plus désireux de se divertir et s'amuser avec de la musique mais toujours liée par une contrainte sonore, avec une limite de volume à ne pas dépasser.

Après avoir examiné les possibilités liées à ces contraintes, nous est venu une idée. Depuis 2020, quelques années déjà, a lieu une pratique bien particulière dans les festivals de musique. Le phénomène de Silent Party (littéralement « fêtes silencieuses » en anglais) nous a interpellé, car il a pris de plus en plus d'ampleurs dans les grands festivals ces dernières années. Mis en place par deux artistes allemands Nick Okkerse et Michael Milton, il s'agit d'un concept original de soirée dansante pour laquelle les participants sont équipés de casque sans fil. Ces casques diffusent de la musique jouée le plus souvent par un ou plusieurs DJ sur plusieurs canaux différents. Les casques s'éclairent de différentes couleurs en fonction du canal choisi par l'auditeur ce qui provoque de nombreuses interactions parmi les danseurs et les danseuses. Les scènes sont souvent plus courtes que la moyenne, mais permettent d'avoir un public plus proche les uns des autres. Cette pratique a pour avantage de satisfaire les goûts musicaux d'un maximum de personnes ce qui n'est pas permis par une enceinte classique unique. De plus, cette pratique a pour avantage de réduire considérablement les effets de nuisance sonores. Comme il n'y a pas d'enceinte, ni de système d'amplificateur, on a une soirée uniquement portée sur la voix réduisant ainsi la propagation du son. Des festivals français comme WeloveGreen, Solidays, Vieilles Charrues, Rock en scène ont déjà adopté cette pratique leur permettant d'avoir plusieurs scènes en simultanée.

Les premières réactions des personnes n'ayant jamais pris connaissance ou participé à ce type de soirées silencieuses pensent que le fait de porter un casque sur les oreilles en présence d'autres personnes isole davantage qu'il ne rassemble. Ou bien pense que la pratique est étrange par rapport à l'usage qu'on en fait. En réalité, d'après des sondages menés auprès de participant, le fait que tout le monde porte un casque à un effet plutôt libérateur. Comme les gens sont plongés dans la musique qu'il écoute, ils sont plus concentrés, ils se mettent plus rapidement dans l'ambiance, chante et danse plus facilement que dans une soirée classique. De plus cette pratique pousse les DJ lorsqu'ils sont plusieurs à se dépasser car le souhait serait d'avoir tous les casques d'une soirée allumés sur une couleur.

De plus, il vous sera plus facile de communiquer les uns avec les autres puisqu'il suffit de retirer les casques pour parler car il n'y a pas de musique trop forte pour déranger votre conversation. Enfin, et c'est un atout majeur, il y a moins de risque de perte d'audition ou d'acouphènes des suites de la soirée car une molette placée sur le casque permet de régler le volume.

Certains artistes en ont même fait leur marque de fabrique comme Laurent Sellier, Thierry Balasse et David Jisse, ou on évoque une véritable odysée sensorielle. Leurs concerts sous Casques permettent aux auditeurs d'entendre leur musique avec une extrême précision de l'écoute. Les effets du son sont décuplés et permettent à la musique de prendre une dimension supérieure. Ici contrairement aux Silent partys on recherche le confort de l'oreille et du corps.

Pour Chars, on pourrait imaginer des sessions d'écoute d'une vingtaine de minutes, retraçant l'histoire du lieu de l'Age d'Or/ Hôtel Dieu. Le but de ces sessions serait de plonger l'auditeur dans un récit totalement immersif avec des effets sonores tel que : des bruits de cloche de l'église Saint Sulpice que l'on entendrait au loin, une femme qui compte et qui donne des produits pour le bureau de bienfaisance, peut-être pourrait-on imaginer les cris et pleures des personnes hospitaliser, les toux, les dernières ablutions du prêtre, mais aussi les rires et joies des enfants qui joue dans la cour. Autant de possibilités qu'il est possible de faire.

Afin d'avoir une idée des prestations voici ce qu'un indépendant propose.

Menu

ACCUEIL

EVENEMENTS

PHOTOS

TARIFS

CONTACT

Demandez un devis

Contactez-moi par téléphone
au 06 89 09 78 98 ou sur
info@silentmusic.fr

Facebook

Tarifs

Casques sans fils : 4€ l'unité (hors frais de déplacement ou d'envoi)
Emetteurs sans fils : 10€ l'unité

Prestation DJ : 35€/heure
Pack platines + table de mixage + installation : 150€
Pack éclairage (4 lyres + 4 par led) + installation : 300€
Déplacement : environ 0,55€/km

3.2.2 Le FAB-Lab

Le bâtiment annexe pourrait être rénové pour ainsi servir à la communauté de la salle des fêtes, ensuite ce bâtiment pourrait servir de zones de stockage, de préparation pour un événement qui se déroulera dans le bâtiment principal.

Il pourrait aussi servir en tant que Fab Lab, fabrication laboratory qui aurai pour objectif de développer des idées d'innovations. Une association ou une équipe pourrait louer ce local pour poursuivre leur recherche tout en organisant des journées découvertes, faire découvrir aux gens de la ville de nouvelles innovations. Ce type installation pourrait être pour le bâtiment annexe et la salle des fêtes.

Un fablab permet de faire découvrir de nouvelles technologies et d'apprendre un savoir-faire spécifique. Grâce à sa dimension plus pratique et collaborative, il représente une nouvelle façon de travailler. A l'échelle du collège ou du lycée, le fablab sera le lieu de rencontre des plus curieux et offrirait un espace de création ludique et original, ça pourra faire découvrir aux habitants de nouvelle technologie.

Dans cette ville, il y a beaucoup de problèmes d'humidité, des remontées calcaire, pathologie biologique due au fait que c'est une ville cuvière ou ville d'eau. Pour trouver des solutions, ils pourraient justement faire appel à des équipes spécialisées dans ce domaine pour qu'ils trouvent des solutions techniques tout en faisant découvrir de nouveaux procédés aux habitants et organisé des sortes de

journée d'ateliers. Le fab lab est une idée encore peu développer et très pratique. Bien sûr pour les journées d'ateliers les organisateurs vulgariseront les méthodes scientifiques.

3.3.3 Un projet global

Le site de l'hôtel dieu comprend plusieurs éléments : un bâtiment principal, un second bâtiment vétuste avec un étage sans fenêtre sous la toiture, une cour extérieure avec des vieux arbres et des anciennes toilettes extérieures inutilisées et enfin un petit jardin avec des jeux pour enfants.

Ce projet de valorisation à plusieurs objectifs :

1. Valorisation du patrimoine local
2. Soutien à l'économie locale
3. Promotion de la culture et de l'éducation
4. Rentabilité et autonomie financière

Bâtiment principal :

Le bâtiment principal accueille aujourd'hui des associations. Ce bâtiment est divisé en plusieurs pièces comme nous l'avons vu dans la partie 2.1. Commençons donc par la salle principale, qui offre le plus de possibilité.

Ainsi cet espace disposant déjà de tout l'ameublement (chaises et tables pliantes) pourrait se voir devenir facilement un espace de Coworking. Cela consisterait donc à louer l'accès à la salle à des freelances, télétravailleurs et petites entreprises la journée. Cet espace comprendra donc : un espace de bureau partagé, équipé d'un accès à la fibre et d'un espace permettant de s'isoler pour un travail à plusieurs. Cet espace est déjà existant représenté sous la forme d'une cloison pliable au fond de la salle principale.

Cet espace serait ouvert la journée, de 7h à 18h du lundi au samedi, offrant à tous les abonnés un espace calme et une ambiance de travail.

Ainsi, il permettrait de plus d'accueillir facilement des activités totalement différentes lors des soirées, comme celle décrite dans la première partie.

Les travaux d'aménagement intérieurs seraient peu conséquents : Ils ne nécessiteraient pas de renouvellement du matériel en place ni de modification des espaces. Un travail conséquent serait à faire concernant les infrastructures technologiques : Il nécessiterait en effet l'installation d'un puissant dispositif pour fournir un accès particulièrement puissant à internet par la fibre. Ce dispositif serait sans nul doute un moteur quant à la fréquentation de la salle. Il nécessiterait aussi l'installation de prises électriques supplémentaires. Les équipements audiovisuels sous la forme d'un vidéoprojecteur d'un écran et d'enceintes sont cependant déjà présents et adaptés au besoin du site. On pourrait aussi penser à l'installation d'une imprimante de qualité.

Concernant la rentabilité du projet, elle se présenterait sous la forme d'un abonnement. Des services additionnels pourraient aussi être facturés tels que : des frais pour l'accès à internet, l'utilisation de l'équipement audiovisuel et d'impression ainsi que les services administratifs.

L'actuelle cuisine et les salles attenantes offrent un gros potentiel supplémentaire. On proposera ici de transformer ces espaces en café/buvette. Ce café qui servira des produits locaux pourra également être un lieu de rencontre et d'échange pour les résidents, les visiteurs, les sportifs et les travailleurs : il pourra ainsi proposer un menu local qui

participera à la promotion des producteurs locaux. Ainsi pourquoi ne pas y mettre en valeur le cresson dans différentes préparations culinaires. Cet espace aménagé pourra être loué à un entrepreneur répondant à un cahier des charges précis. Offrant aussi un espace détente

La rentabilité sera assurée par les revenus des ventes de boissons et de repas dans cet espace qui attirera donc une certaine population par ses différents intérêts. Il serait de plus fréquenté du matin jusqu'à tard dans la nuit, lui offrant toutes les conditions pour une réussite de l'affaire. Il faudrait partir aussi à la recherche de subventions et sponsoring : tels que des partenariats avec des entreprises locales pour le sponsoring des installations et des événements,

Concernant la mise en œuvre, ce projet présenterait un coût plus conséquent pour aménager les salles intérieures et la terrasse, qui pourrait se faire comme proposé dans l'étude de prix en dalles calcaire. Il nécessiterait également la transformation de l'intérieur et la création d'un accès aux normes sur la face nord au droit de ces salles pour ne pas perturber l'espace de coworking.

Bâtiment annexe

Le second bâtiment accueille sert aujourd'hui de stockage. Ce bâtiment est divisé en deux étages comme nous l'avons vu dans la partie 2.1. Ainsi cet espace serait transformé en ateliers, espaces de formation et boutique de produits locaux.

Cet espace permettrait d'organiser des formations continues et des ateliers dans divers domaines, tels que : l'artisanat et les métiers manuels, plus concrètement des cours de poterie, menuiserie, couture. Ainsi qu'un espace de création artistique pour les artistes locaux qui pourraient y peindre, sculpter ou organiser des ateliers créatifs. Toutes ces activités nécessitant un espace de

stockage, le second étage serait dédié à cette fonction.

On pourrait également y voir s'implanter un espace de production pour une PME locale : aménager en petite unité de production pour une entreprise locale (poterie, menuiserie, couture,)

La boutique permettrait la vente en direct de cresson frais, de produits dérivés (pestos, soupes), e produits alimentaires locaux (miel, confitures, etc.), de petites œuvres d'art, de cartes postales, de produits dérivés des expositions, d'articles et d'ouvrages locaux, d'objets d'artisanat et de souvenirs. Il serait aussi à disposition des artistes locaux, et des associations qui occupent l'endroit.

Concernant les travaux à réaliser, comme nous l'avons vu dans l'étude de prix et l'état sanitaire, le bâtiment nécessite une grosse rénovation extérieure (réparation de la façade, isolation et installation de nouvelles fenêtres), une mise aux normes (révision de l'installation électrique, plomberie, et systèmes de sécurité et des aménagements intérieur (création d'espaces de travail adaptés, installation de rangements et

d'équipements spécifiques à chaque type d'activité).

On pourrait imaginer proposer à des peintres amateurs ou graffeurs de réaliser en fresque l'intérieur du bâtiment, offrant ainsi un second intérêt économique en plus de son caractère attractif et original. Ces murs pourraient ensuite, lors de son utilisation, mettre en avant des œuvres d'artistes locaux.

Concernant la rentabilité, elle serait présentée par un loyer mensuel pour les espaces de travail et de production de la PME. Ainsi que par une commission sur les ventes réalisées. Sans oublier les services additionnels tels que les frais pour l'utilisation des équipements spécialisés et des services partagés (eau, électricité). Il se présenterait aussi sous la forme de frais d'inscription pour les ateliers de cressiculture, artistiques et les événements éducatifs. Il nécessiterait tout comme la salle principale de partir à la recherche de subventions pour les projets culturels ainsi que des partenariats avec des entreprises locales pour le sponsoring des installations et des événements.

Toilettes :

Les anciennes toilettes extérieures en bois situées dans la cour non plus d'utilité actuelle. Ce projet propose de transformer ces structures en une galerie d'art. Cette initiative alliera valorisation artistique et utilité renouvelée. Ce projet de transformation des anciennes toilettes extérieures en galerie d'art vise à créer un espace artistique dynamique et rentable, enrichissant la vie culturelle de la commune tout en soutenant l'économie locale.

Pour rendre l'espace attrayant et fonctionnel, les toilettes seront rénovées tout en conservant leur caractère historique. Les travaux incluront la réparation et la restauration du bois (ponçage et traitement pour préserver le bois) mais aussi l'installation de vitrines et d'éclairage (éclairage LED pour mettre en valeur leurs œuvres) et enfin l'aménagement intérieur par la création d'espaces modulables pour l'affichage artistique.

L'extérieur des toilettes sera transformé en une galerie d'art en plein air, accessible et visible par tous les visiteurs. On profiterait du mur attenant pour en faire un mur d'exposition : installation de panneaux sur les murs extérieurs pour afficher des œuvres d'art locales, telles que des peintures, des photographies et des installations artistiques et organisation d'expositions temporaires avec des thèmes différents chaque mois pour maintenir l'intérêt et attirer des visiteurs réguliers.

Cour extérieure :

Ce projet propose de transformer cet espace en un Parc Éco-Culturel et Atelier de Cressiculture, alliant valorisation du patrimoine, utilité éducative et rentabilité pour la mairie.

Transformer la cour de l'école en un espace vert multifonctionnel qui combine des éléments artistiques et éducatifs : sur le développement écologique (agriculture urbaine, les énergies

renouvelables, le recyclage créatif dispensés par les associations ou indépendants), un jardin botanique de cresson (Installation de bacs de culture et de panneaux explicatifs sur l'histoire et les techniques de culture), l'organisation de visites guidées et d'ateliers de cressiculture pour les écoles et les visiteurs. Et enfin l'aménagement en espace de détente et en terrasse de café pour le café installé dans le bâtiment. Cela se matérialiserait concrètement par l'installation de bancs, tables de pique-nique, fontaines à eau, éclairage public, parasols, etc.

On pourrait comme pour l'espace de présentation des œuvres dans l'ancien espace des toilettes, intégrer des œuvres d'art et des installations éducatives dans le parc : commande de sculptures et fresques inspirées par le thème du cresson, de l'exploitation du calcaire et du fonctionnement des moulins. Il s'agirait aussi d'instaurer des collaborations avec des artistes locaux pour créer des œuvres permanentes et temporaires.

Petit Jardin

L'aménagement du petit jardin côté nord commencerait par l'installation d'équipements de nouveaux jeux pour enfants, d'espaces de fitness pour adultes.

On pourrait aussi s'y voir implanter une zone de détente en y ajoutant des tables de pique-nique et des hamacs pour que les familles puissent profiter de l'espace.

Cela nécessiterait des travaux comme : l'ajout de nouveaux jeux et équipements : jeux interactifs, parcours de santé, mur d'escalade pour enfants. La ferme urbaine

Le jardin situé au nord possède également une superficie adaptée pour une ferme urbaine.

Qu'est-ce qu'une ferme urbaine ? C'est une exploitation agricole gérée collectivement par un groupe de membres qui partagent les responsabilités. Ce modèle repose sur des principes de coopération et de mutualisation des ressources. Ce genre de lieu est généralement situé dans un environnement urbain ou périurbain, mais ce modèle pourrait être transposé en milieu rural.

Contrairement aux fermes traditionnelles situées en milieu rural, les fermes urbaines se trouvent normalement dans les villes et les banlieues et utilisent des espaces restreints et souvent innovants pour cultiver des plantes et élever des animaux. C'est une zone durable qui utilise des techniques verticales pour maximiser le peu d'espace et utilise une agriculture durable. Nous sommes ici dans un lieu restreint où de nouvelles techniques optimisant la gestion de l'eau et des espaces disponibles.

Autrefois, l'Hôtel Dieu possédait une ferme avec des animaux, et cette pratique pourrait justement être rétablie et rappellerait le passé du site. Cela représenterait une alternative viable aux exploitations agricoles et d'élevage traditionnelles. Des animaux tels que des poules et des chèvres pourraient y être élevés, et des journées pourraient être organisées auprès du public pour goûter aux produits locaux et être avec les animaux.

Une ferme urbaine représente de nombreux avantages comme le partage des ressources, la création de lien social entre les membres de l'association qui serait créée. Cela pourrait créer quelques emplois auprès des habitants : un jardinier (ère) permanent(e), une ou des personnes gérant les animaux....

Bien qu'il y a des lieux d'agriculture non loin de la ville, cela pourrait être bénéfique pour avoir des produits frais et locaux aux résidents urbains, réduisant la distance entre la production et la consommation et limiterait la pollution de transport.

Cela serait également bénéfique pour la production agricole de la ville et pourrait impliquer les seniors, d'autant plus qu'à côté de l'Hôtel Dieu se trouve un EHPAD. Cela, tout en les sensibilisant sur l'agriculture et la durabilité.

Les coûts, équipements et ressources de la ferme seraient détenus en commun par les membres de l'association. Les fermes coopératives sont des modèles agricoles durables et équitables qui mettent l'accent sur la coopération, le partage des bénéfices et des risques, ainsi que sur la solidarité entre les membres. Elles offrent une alternative viable aux exploitations agricoles individuelles, et le partage des ressources peut apporter des avantages économiques et sociaux. De plus, cela apporterait une diversité dans les activités de l'association, et même de la ville, d'autant que le jardin possède une bonne superficie pour l'élevage de petits animaux tels que des poules.

Réflexion sur le projet global de valorisation

Etudions maintenant la faisabilité et planification à mettre en œuvre pour ce projet global :

Tout d'abord : une évaluation des coûts de rénovation et d'aménagement pour chaque bâtiment et espace extérieur, faite dans la partie précédente.

La consultation avec les résidents, les associations locales et les experts pour affiner le projet.

Ensuite pour les travaux, il nécessiterait :

Une priorisation des travaux selon les besoins et les ressources disponibles.

Une élection d'entrepreneurs locaux pour réaliser les travaux.

Pour la promotion et la communication :

Commencer par une campagne de communication pour attirer les utilisateurs et les partenaires, passant par l'organisation d'événements de lancement pour faire connaître le centre. Le développement d'un plan de communication pour informer les résidents et attirer les visiteurs. L'utilisation des réseaux sociaux, du site web de la mairie, et des médias locaux pour promouvoir les nouvelles installations, activités et opportunités de location.

Enfin pour la gestion et l'administration :

La mise en place d'une équipe de gestion pour superviser les opérations quotidiennes et les différentes activités.

La création d'un comité consultatif avec des membres de la communauté pour guider les décisions artistiques, éducatives et commerciales et

assurer la pertinence des projets.

Ce projet de valorisation vise à transformer l'ancienne école et ses annexes en espaces économiques dynamiques, attractifs et rentables, tout en répondant aux besoins de la commune et en créant des opportunités pour les résidents.

IV Conclusion

4.1 Conclusion générale du projet

La Maison de l'Âge d'Or, ancien Hôtel-Dieu de la commune de Chars, est un édifice d'une grande valeur historique et architecturale, témoin privilégié du patrimoine bâti français. Notre étude a permis de mettre en lumière l'importance de ce monument au travers de diverses perspectives, allant de sa localisation géographique au sein du parc régional du Vexin jusqu'à son rôle historique au sein de la communauté de Chars.

L'analyse de la localisation de l'édifice et de l'histoire de la ville a démontré l'intégration de la Maison de l'Âge d'Or dans un contexte riche en histoire et en culture. La commune de Chars, avec ses racines profondes et ses transformations au fil des siècles, offre un cadre idéal pour comprendre l'évolution et l'importance de ce bâtiment.

L'étude détaillée de l'architecture de l'édifice, incluant sa façade, son intérieur et les matériaux utilisés, a révélé la complexité et la richesse de ses caractéristiques constructives. Ces éléments témoignent des diverses périodes et des styles architecturaux qui ont marqué l'histoire de la Maison de l'Âge d'Or.

En ce qui concerne la conservation et la mise en valeur du lieu, nous avons identifié l'état sanitaire actuel de l'édifice, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et proposé des travaux de restauration spécifiques. Une étude de prix et un planning ont été élaborés pour réfléchir à une conservation et une valorisation durable. Enfin, nous avons avancé des propositions de valorisation visant à renforcer le rôle culturel et patrimonial de l'édifice au sein de la commune démontrant les possibilités offertes par le lieu.

En conclusion, notre travail souligne la nécessité de préserver et de valoriser la maison de l'Âge d'Or non seulement comme un monument historique mais aussi comme un élément central du patrimoine vivant de Chars. La collaboration avec le service du patrimoine de la commune et l'appui sur des sources d'archives locales et départementales a été crucial pour mener à bien cette étude. Les suggestions de mise en valeur et de conservation proposées visent à garantir que ce trésor architectural continue d'influencer positivement la communauté locale et les visiteurs pour les générations à venir.

En somme, cette étude reflète notre engagement à promouvoir et à préserver le patrimoine bâti, mettant en avant l'ancien hôtel dieu comme un exemple emblématique de l'héritage architectural français. Nous espérons que ce travail contribuera à une meilleure reconnaissance et à une nouvelle vie active de l'Hôtel Dieu.

4.2 Conclusion de groupe sur le travail effectué

Le projet de valorisation et de mise en lumière de l'ancien Hôtel-Dieu de Chars a été une expérience enrichissante et formatrice pour notre groupe. À travers cette étude, nous avons pu approfondir nos connaissances en préservation et mise en valeur du patrimoine bâti, tout en mettant en pratique les compétences acquises durant notre formation.

Le travail effectué s'est structuré autour de plusieurs axes essentiels : la mise en contexte du lieu, l'étude détaillée de l'édifice, et la proposition de mesures de conservation et de valorisation. Chacune de ces étapes a nécessité une recherche documentaire rigoureuse, un effort d'analyse approfondi et une collaboration étroite entre les membres de notre groupe et les services locaux du patrimoine de Chars.

L'un des principaux défis rencontrés a été l'accès aux sources documentaires. La diversité des usages historiques de l'Hôtel-Dieu et les nombreuses transformations qu'il a subies au fil des siècles a également ajouté une couche de complexité à notre analyse.

Cependant, ces difficultés nous ont permis de développer une meilleure méthodologie de recherche et de renforcer notre capacité à travailler en équipe. Nous avons appris à coordonner nos efforts, à partager nos découvertes et à construire ensemble une vision cohérente et complète de l'histoire et de l'architecture de la Maison de l'Âge d'Or.

Grâce à ce projet, nous avons acquis une compréhension plus profonde des enjeux de la conservation du patrimoine bâti. Nous avons découvert l'importance de chaque détail architectural et historique dans la préservation d'un édifice, ainsi que les défis techniques et

financiers que représente une restauration respectueuse de l'histoire et de l'intégrité du bâtiment.

En conclusion, ce projet nous a non seulement permis de valoriser un monument historique de la commune de Chars, mais il a également renforcé notre conviction de l'importance de la préservation du patrimoine culturel.

V Annexes

5.1 Les Plans

5.2 Fiches techniques

CHAUX PURE TRADI 100® NHL 5 (NF EN 459.1)

C'est une vraie **CHAUX NATURELLE** pure, avec double prise hydraulique puis aérienne. Moins claire que la chaux blanche, elle donne au mortier des qualités spécifiques (plasticité, rendement, souplesse, respiration, etc...). Sa pureté garantit la constance, et sa résistance élevée permet des utilisations multiples et le plus souvent sans addition de ciment.

• CONDITIONNEMENT :

- Sac de 35kg, palette de 1T400 soit 40 sacs

• CONSERVATION ET GARANTIE :

- 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

• DOMAINES D'UTILISATION :

- Maçonnerie : DTU 20.1
- Carrelage : DTU 52.1
- Couverture : DTU 40.2
- Enduit : DTU 26.1
- Fumisterie : DTU 24
- Béton de chaux, Consolidation de maçonnerie,
- Badigeons : DTU 26.1

• PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES : Voir page 28

Château de Viny

Château de Briennon

• ÉQUIVALENCES :

5.1

COLLE, ADDITIVI E CARICHE GLUES, ADDITIVES AND FILLERS COLLES, ADDITIFS ET CHARGES LEIME, ZUSATZ- UND INERTSTOFFE

ALLUME DI ROCCA (ALLUME DI POTASSIO)

Sale inorganico (Alluminio Potassio Solfato) solubile in acqua, utilizzato in piccole percentuali nelle varie formulazioni di collette (o colla pasta) per la foderatura dei dipinti; l'**Allume di Rocca** ha un'ottimo potere addensante e plastificante ed esercita inoltre un'azione conservante all'interno della colletta.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Formulazione: $Al_2(SO_4)_3 \cdot K_2SO_4 \cdot 24H_2O$
Aspetto: polvere cristallina bianca
Titolo: 99%
Solubilità: 11,4 g / 100 g H_2O a 20°C

CONFEZIONI: 5 kg

CALCIO CARBONATO MICRONIZZATO

Polvere di marmo finissima ricavata dalla frantumazione di rocce calcaree naturali. A seconda della provenienza, della granulometria e del colore, il calcio carbonato è conosciuto con diversi nomi, e precisamente: Bianco S. Giovanni, Bianco Meudon, Bianco di Spagna e Biancone. Il **Calcio Carbonato Micronizzato**, per la sua granulometria finissima e selezionata, viene utilizzato come carica nella preparazione di stucchi per superfici dipinte (tele, tavole, affreschi) e materiali lapidei; è stato ampiamente usato anche come pigmento nelle pitture murali.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Formulazione: $CaCO_3$
Aspetto: polvere finissima bianca
Titolo: 99%
Granulometria: 1 - 36 μ
Distribuzione (granulati): 50% < 3 μ
90% < 11 μ
Durezza scala Mohs: 3

CONFEZIONI: 5 kg 25 kg

ALUN DE ROCHE (ALUN DE POTASSE)

Sel inorganique (Aluminium Potasse Sulfate) soluble dans l'eau, utilisé en petits pourcentages dans les différentes formulations de "colletta" (ou colle de pâte) pour le retoilage des peintures; l'**Alun de Roche** a un excellent pouvoir épaississant et plastifiant et exerce en outre une action de conservation de la colle.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES:

Formulation: $Al_2(SO_4)_3 \cdot K_2SO_4 \cdot 24H_2O$
Aspect: poudre cristalline blanche
Titre: 99%
Solubilité: 11,4 g / 100 g H_2O à 20°C

CONDITIONNEMENTS: 5 kg

CARBONATE DE CALCIUM MICRONISE

Poudre de marbre très fine issue du broyage de roches calcaires naturelles. Selon la provenance, la granulométrie et la couleur, le carbonate de calcium est connu sous des noms différents, et précisément: Blanc de St.Jean, Blanc de Meudon, Blanc d'Espagne ou Gros Blanc. Le **Carbonate de calcium micronisée**, par sa granulométrie très fine et sélectionnée, est utilisé comme charge dans la préparation des stucs pour surfaces peintes (toiles, panneaux, fresques) et matériaux pierreux; il a été largement utilisé même comme pigment dans les peintures murales.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES:

Formulation: $CaCO_3$
Aspect: poudre très fine blanche
Titre: 99%
Granulométrie: 1 - 36 μ
Distribution (granulés): 50% < 3 μ
90% < 11 μ
Dureté échelle Mohs: 3

CONDITIONNEMENTS: 5 kg 25 kg

KALINITE (POTASSIUM ALUM)

An inorganic salt (Aluminium Potassium Sulfate) soluble in water, used in small percentages in various formulations of "colletta" (or glue paste) for the lining of paintings; **Kalinite** has an excellent thickening and plasticizing power and besides it acts as a preservative inside the "colletta".

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:

Formula: $Al_2(SO_4)_3 \cdot K_2SO_4 \cdot 24H_2O$
Appearance: crystalline white powder
Assay: 99%
Solubility: 11.4 g / 100 g H_2O at 20° C

PACK SIZE: 5 kg

MICRONIZED CALCIUM CARBONATE

An extra fine marble powder obtained from the crushing of natural calcareous rocks. According to its origin, granulometry and colour, calcium carbonate is known with various names, that is: St Joan's White, Meudon White, Spanish White and "Biancone". **Micronized Calcium Carbonate**, for its extra-fine and selected granulometry, is used as an inert in the preparation of fillers for painted surfaces (paintings, panels, frescoes) and stone materials; it has also been widely used as a pigment in wall paints.

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:

Formula: $CaCO_3$
Appearance: extra-fine white powder
Assay: 99%
Granulometry: 1 - 36 μ
Distribution (granules): 50% < 3 μ
90% < 11 μ
Mohs' scale hardness: 3

PACK SIZE: 5 kg 25 kg

ALAUN (KALIALAUN)

Anorganisches in Wasser lösliches Salz (Aluminiumkaliumsulfat), das in kleinen Prozentsätzen im Rahmen der unterschiedlichen Mischungen von "colletta" (oder Leimpaste) zum Papiervliesüberziehen von Gemälden zum Einsatz kommt. Das **Alaun** weist ein ausgezeichnetes Verdickungs- und Plastifizierungsvermögen auf und übt außerdem eine Konservierungswirkung im Rahmen der "colletta" aus.

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Formel: $Al_2(SO_4)_3 \cdot K_2SO_4 \cdot 24H_2O$
Aussehen: weißer Kristallstaub
Titer: 99%
Löslichkeit: 11,4 g / 100 g H_2O a 20°C

PACKUNGSGRÖSSEN: 5 kg

ZERKLEINERTES CALCIUMCARBONAT

Sehr feiner Marmorstaub, der durch die Zerkleinerung von Naturkalkgesteinen hergestellt wird. Nach der Herkunft, Granulometrie und Farbe, ist das Calciumcarbonat mit verschiedenen Namen bekannt, bzw.: S. Giovanni Weiß, Meudon Weiß, Spanienweiß und "Biancone". Das **zerkleinerte Calciumcarbonat** kommt wegen seiner sehr feinen und ausgewählten Granulometrie als Inertstoff bei der Herstellung von Spachtel für gemalte Oberflächen (Leinwandgemälde, Tafelbilder, Fresken) und Steinwerkstoffe zum Einsatz. Es wurde oft als Farbstoff bei Mauer gemälden verwendet.

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Formulierung: $CaCO_3$
Aussehen: weißer sehr feiner Staub
Titer: 99%
Granulometrie: 1 - 36 μ
Verteilung (Granulate): 50% < 3 μ
90% < 11 μ
Härte nach Mohs-Skala: 3

PACKUNGSGRÖSSEN: 5 kg 25 kg

BADILITH®

"Poudre" ou "Pâte"
(Badigeon à la chaux)

Le BADILITH® est un BADIGEON à base de chaux naturelle et d'adjuvants spécialement sélectionnés. Il permet de réaliser des finitions décoratives de grande finesse à l'extérieur et à l'intérieur. En BLANC ou COLORÉ, il est proposé sous forme de POUDRE ou de PÂTE. Son utilisation est prévue dans le DTU 26.1 (annexe 3).

▲ CONSERVATION et GARANTIE :

- A l'abri de l'humidité et dans le seau non ouvert
 - 1 an pour le BADILITH® POUDRE seau de 4 kg
 - 1 an pour le BADILITH® PÂTE seau de 5 kg
- Responsabilité civile fabricant.

▲ COMPOSITION :

- Chaux Naturelle Pure 96,5 % minimum sur l'extrait sec
- Additifs organiques 3,5 % maximum sur l'extrait sec

▲ SUPPORTS ADMISSIBLES :

Tous supports enduits au mortier hydraulique, les supports plâtre (avec une impression préalable).
A l'exception des supports peints
(voir note CCTP pour plus de précisions)

▲ PRÉCAUTIONS d'EMPLOI :

- 8°C < température < 25°C
- Appliquer sur des supports solides, propres, uniformément secs.
- Humidifier les supports.
- Précautions complémentaires (voir CCTP).

▲ PRÉPARATION du BADILITH :

Les dilutions peuvent être augmentées en fonction des finitions recherchées Patines, lavis...	Quantité d'eau de gâchage par seau	Quantité d'eau de gâchage en litre pour 1 litre de poudre ou de pâte	Rendement en m ² pour 1 seau en 2 ou 3 couches
BADILITH® POUDRE seau de 4 kg	16 à 20 litres	2 litres	30 m ² en 2 couches 16 m ² en 3 couches
BADILITH® PÂTE seau de 5 kg	5 à 10 litres	1,5 à 3 litres	25 m ² en 2 couches 13 m ² en 3 couches

▲ APPLICATION et MATÉRIEL :

- Effectuer le mélange de préférence de façon mécanique (perceuse munie d'un fouet...).
- Remuer périodiquement la suspension toutes les 3 à 5 minutes et avant chaque prélèvement.
- Appliquer 2 à 3 couches (chaque couche sans interruption) horizontalement pour la 1^{ère} et de haut en bas pour les suivantes.
- Les travaux demandent une protection aux intempéries pendant 1 semaine minimum.
- Chaque couche sera uniformément sèche avant application de la suivante (12 heures minimum).
- Utiliser de préférence des brosses et pinceaux en soie naturelle.
- **BADIGEON ÉPAIS** - 1 volume de BADILITH® "poudre" pour 0,8 volume d'eau (voir notre cahier de Prescriptions Techniques).
- Le BADILITH® peut aussi servir de base à la réalisation de stucs.
- La résine ACRODECO® peut être additionnée à raison de 5 à 10 % du poids de l'eau pour limiter le farinage du BADILITH®.

➤ **NOTA :** Un cahier technique plus détaillé est disponible à SAINT-ASTIER. DEMANDEZ-LE

Le Spécialiste des Chaux Naturelles

....En Périgord.

LITHOMEX®

Mortier de réparation de pierre et de moulage (prêt à l'emploi)

A base de liants hydrauliques, de sable et d'adjuvants spécifiques, le LITHOMEX® à été spécialement étudié pour la RÉPARATION et l'IMITATION des pierres, la réalisation d'encadrement ou de corniches, le moulage et la reconstruction des reliefs.

CONDITIONNEMENT :

Sac de 25kg, palette de 1T225 soit 49 sacs.

CONSERVATION ET GARANTIE :

- 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

PRÉCAUTIONS CLIMATIQUES :

Températures d'utilisation entre 5 et 30°C
Par fortes chaleurs, humidifier les supports et maintenir humide le mortier mis en place par pulvérisations modérées pendant 48 heures.

SUPPORTS ADMISSIBLES :

- Tous les supports visés aux DTU 20.1 et 23.1, les roches naturelles calcaires, les grillages métalliques.

CONSOMMATION :

- La consommation sera de 1,6 à 1,8 kg par m² et par mm d'épaisseur.

SHÉMA DU MATÉRIEL

Une fiche technique plus détaillée est disponible à SAINT-ASTIER. DEMANDEZ-LA

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

- Ils doivent être propres, sains et dépoussiérés, exempts de taches d'huile de démolage. Pour assurer une bonne adhérence, il est conseillé d'appliquer à la brosse le primaire d'accrochage ACROFIX (ou similaire) et de mettre en place le mortier avant le séchage de ce primaire (dosage : 1 volume d'ACROFIX pour 1 ou 2 volumes d'eau).

PRÉPARATION DU MORTIER :

- Mélanger manuellement ou mécaniquement avec 4,5 à 5,5 litres d'eau par sac de 25 kg pendant 3 à 5 minutes maximum.

APPLICATION ET ÉPAISSEUR :

- Pour le modelage, l'utilisation de calibre, et (ou) de l'ensemble des outils utilisés par les sculpteurs est possible. Le mortier sera mis en place à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse en serrant bien.

APPLICATION ET ÉPAISSEUR (suite) :

Pour des épaisseurs supérieures à 3 cm, une armature de renfort (en métaux inoxydables) sera fixée mécaniquement ; elle sera réalisée en fonction du poids et de la dimension des réparations. Pour les fortes épaisseurs, charger par couches successives de 3 à 5 cm dès raidissement de la précédente.

Le LITHOMEX® sera façonné avant durcissement et retravaillé si nécessaire une fois durci avec les outils des tailleurs de pierre.

ENTRETIEN :

Un lait de Chaux Naturelle (badigeon ou patine, coloré ou non) peut être appliqué dès que le support est uniformément sec. Pour éviter les salissures, il est recommandé de traiter l'ensemble des surfaces neuves et anciennes avec les hydrofuges de surface HYDROTEX ou HYDROTEX PLUS.

NOTA :

- Pour les ragréages fins et les réparations en fines épaisseurs, demandez le RAGRELITH.
- Pour la protection ou pour utiliser la teinte de l'ensemble de l'ouvrage, utiliser le badigeon prêt à l'emploi BADILITH (voir page 18-19).

Le Spécialiste des Chaux Naturelles
Services Techniques Tél. : 05 53 54 06 60

REWANET MEGA

Consommation

0,15 – 0,25 ltr/m²

Conditionnement

10 ltr, 25 ltr

Transport et stockage

Transporter et stocker à l'abri du gel. Protéger le produit en son emballage contre lumière directe du soleil. Eviter le stockage aux températures de >30 °C.

Durée de conservation

1 an après production dans l'emballage d'origine fermé.

Considérations finales

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20 °C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

INFORMATIONS PRATIQUES :

- **Conditionnement :**

Vendu en sac de 25 Kg
(1 palette de 1.225 t = 49 sacs)

- **Couleur du produit :**
Coloritheque CESA
- **Marquage CE**
- **Norme : EN 998.1**
- **Type : CR**
- **Classe : CS III**

- **Conservation & Garantie :**
1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans l'emballage d'origine, non ouvert.

Responsabilité civile fabricant

- **Consommation**

**1.6 à 1.7 kg/m² et par mm
d'épaisseur**

- **Précautions climatiques :**

Entre 5 °C et 30 °C

Par fortes chaleurs, humidifier les supports à refus la veille de l'application et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

MORTIER DE RÉPARATION DE PIERRES

AVANTAGES PRODUIT :

- 1/ A base de Chaux Naturelle de Saint-Astier
- 2/ **Reconstitution forte épaisseur (de 1 à 10 cm)**
- 3/ Produit multi-supports
- 4/ **Prêt à gâcher**

COMPOSITION :

Mortier composé de Chaux Naturelle Pure de Saint Astier, de liants hydrauliques, de sable et d'adjuvants spécifiques.

DOMAINE D'UTILISATION :

Mortier minéral spécialement étudié pour **la reconstruction en épaisseur des parements** (ornements architecturaux), **taillés et sculptés en pierres tendres à fermes et à grain fin ou moyen.**

SUPPORTS ADMISSIBLES & LIMITES D'EMPLOI :

Supports admissibles :

- Les roches naturelles (NF EN 1467 Juin 2004) et tous les supports visés au DTU 26.1 revêtus d'un enduit d'imperméabilisation.

Supports interdits :

- Supports enduits au plâtre.
- Peintures, RPE.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Ils doivent être sains, propres et dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile de démoulage, de mousse, de parties non adhérentes ou détériorées (la pierre saine doit être purgée sur une épaisseur d'au moins 5 mm).
- Il est nécessaire de délimiter la zone de réparation (carrée ou rectangulaire), en taillant des bandes franches, en queue d'aronde pour bien intégrer la réparation au support et à son environnement, en respectant la forme de son appareillage.
- Pour les réparations supérieures à 3 cm d'épaisseur, fixer mécaniquement une armature de fils de métal (laiton, cuivre, inox...) adaptée au poids et à la forme de la réparation.
- Le support doit être humidifié à cœur mais ré-essuyé en surface.

REWANET MEGA

NETTOYANT SPECIFIQUE POUR LES MATERIAUX DE
CONSTRUCTION SYSTEME A L'EFFET AUTONETTOYANT

Application

D'une part le **REWANET MEGA** est utilisé pour le nettoyage profond des ardoises, des tuiles, des bétons, des pierres naturelles, des enduits à base de ciment et des matériaux de construction semblables. D'autre part le produit se fixe tellement dans le matériau, de manière que celui-ci obtient effectivement une action autonettoyante.

Description

REWANET MEGA est un liquide, prêt à l'emploi. Grâce à son comportement tensioactif spécifique le produit pénètre profondément dans la base et stimule le détachement des matériaux étrangers de façon que le nettoyage peut se passer sans effort. Le produit se fixe aussi tellement dans les capillaires des matériaux de construction, de manière que ceux-ci obtiennent réellement une action autonettoyante et sont rincés à chaque averse.

Caractéristiques et propriétés

Aspect	liquide fluide
La masse volumique	+/- 1,0
Type de matières	fixateurs tensioactifs
Solvant	eau

Mode d'emploi

Préparation

Appliquer le **REWANET MEGA** sur un support sec ou légèrement humide.

Mise en oeuvre

Sur les matériaux souillés

Appliquer le **REWANET MEGA** à l'aide d'une brosse douce ou une pompe à basse pression et laisser agir au moins 24 heures. Nettoyer les surfaces traitées au jet d'eau haute pression ou laisser rincer par la pluie.

Sur les matériaux non-souillés

Voir la mise en oeuvre des matériaux souillés. Les surfaces traitées obtiennent une action autonettoyante et sont rincées à chaque averse.

Précautions

Ne pas mélanger le **REWANET MEGA** avec des autres nettoyants. Ne pas appliquer en cas de pluie, pluie menaçante, gel ou gelée nocturne menaçante. Afin d'obtenir une action optimale, appliquer le produit non plus en plein soleil. Eviter le contact prolongé avec des surfaces métalliques, vu de ce fait peut se manifester des décolorations. Le matériel d'application peut être nettoyé immédiatement après usage à l'eau ou l'eau savonneuse.

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets

Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Edition 26-08-2013

1 de 2

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

5.3 Reportage photo

5.4 Détails prix

Facade Sud												
Dejointement(50%)	m2	56,12	28,06	1 735,99 €	0,5	2	28,06	112,24	0	0		
Traitement fissure(Couls de chaux)	ml	1	0,035	4,86 €	0,035	2	0,035	2	0,035	2		
Nettoyage(lavage savons-Brossage)	m2	112,24	44,896	3 168,18 €	0,4	4	44,896	448,96				
Rejointement	m2	56,12	56,12	3 390,60 €	1	3	56,12	168,36				
Reprise lucarnes	ENS	1	34	2 530,59 €	34,00 €	430,56	34	430,56				
Restauration escalier:				- €								
Reprise escalier(Sud coté ouest)	ENS	1	4,55	397,20 €	4,55	98	98	#REF!				
Reprise escalier(Sud coté gauche)	ENS	1	2	175,93 €	2	44	2	44				
Reprise escalier(Sud milieu)	ENS	1	6,6	459,94 €	6,6	62	6,6	62				
Reprise escalier(Sud coté droit)	ENS	1	24	1 698,54 €	24	243,4	24	243,4				
Facade Nord												
Dejointement(50%)	m2	59,7	29,85	1 846,73 €	0,5	2	29,85	119,4	0	0		
Traitement fissure(Couls de chaux)	ml	1,5	0,0525	7,29 €	0,035	2	0,0525	3				
Traitement anti-bioctode	m2	119,4	29,85	3 404,90 €	0,25	10	29,85	119,4				
Nettoyage(lavage savons-Brossage)	m2	119,4	47,76	3 370,28 €	0,4	4	47,76	477,6				
Remplacement pierre de taille	m3	0,6	0,9	1 146,66 €	1,5	1260	0,9	756				
Rejointement	m2	119,4	119,4	7 213,79 €	1	3	119,4	358,2				
Restauration escalier	ENS	1	18	1 177,41 €	18	116	18	116				
Facade Est												
Dejointement	m2	54	27	1 670,41 €	0,5	2	27	108	0	0		
Piquage enduit(30% surface)	m2	41,745	14,61075	879,71 €	0,35	1	14,61075	41,745				
Traitement fissure(Couls de chaux)	ml	0,8	0,028	3,89 €	0,035	2	0,028	1,6				
Nettoyage parement de pierre (lavage brossage)	m2	139,15	55,66	3 927,76 €	0,4	4	55,66	556,6				
Traitement anti-bioctode	m2	139,15	34,7875	3 968,11 €	0,25	10	34,7875	1391,5				
Ragréage	m2	0,7	10,5	639,45 €	15	50	10,5	35				
Rejointement	m2	139,15	139,15	8 407,03 €	1	3	139,15	417,45				

Facade Ouest												
Dejointement	m2	54	27	1 670,41 €	0,5	2	27	108	0	0	0	
Traitement fissure(Coulis de chaux)	ml	0,9	0,0315	4,38 €	0,035	2	0,0315	1,8	0	0		
Traitement anti-bioicide	m2	54	13,5	1 539,90 €	0,25	10	13,5	540	0	0		
Nettoyage (Lavage brossage)	m2	54	21,6	1 524,25 €	0,4	4	21,6	216	0	0		
Ragréage	m2	0,5	0	- €			0	0	0	0		
Rejointement	m2	54	54	3 262,52 €	1	3	54	162	0	0		
			0	- €			0	0	0	0		
Cave			0	- €			0	0	0	0		
Dévégétalisation(10%)	m2	2,8	0,14	15,97 €	0,05	2	0,14	5,6	0	0		
Piquage enduit(40%)	m2	11,2	3,92	236,02 €	0,35	1	3,92	11,2	0	0		
Traitement fissure(Coulis de chaux)	ml	3	0,105	14,59 €	0,035	2	0,105	6	0	0		
Traitement anti bioicide	m2	28	7	798,47 €	0,25	10	7	280	0	0		
Nettoyage (Lavage brossage)	m2	28	11,2	790,35 €	0,4	4	11,2	112	0	0		
Repris escalier	ENS	1	25	1 786,80 €	25	265,6	25	265,6	0	0		
Muret												
Dejointement	m2	273	136,5	8 444,85 €	0,5	2	136,5	546	0	0		
Traitement anti-bioicide	m2	273	68,25	7 785,07 €	0,25	10	68,25	2730	0	0		
Nettoyage	m2	273	109,2	7 705,92 €	0,4	4	109,2	1092	0	0		
Rejointement	m2	273	273	16 493,84 €	1	3	273	819	0	0		
Ragréage	ENS	1	15	913,51 €	15	50	15	50	0	0		
Reprise de l'arase	ENS	1	8,5	886,19 €	8,5	282,5	8,5	282,5	0	0		

VI Sources

Informations trouvées sur le site de la mairie de Chars :

<https://mairiechars95.fr>

PLU de Chars :

<https://mairiechars95.fr/plan-local-durbanisme-plu/>

Source : PLU de Chars – Éléments du patrimoine à protéger – Février 2020

Cartographie et sources techniques :

Cartographie générale

<https://www.geoportail.gouv.fr/>

Densité :

<https://www.val-doise.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Etat-et-collectivites/Decouvrir-le-departement/Le-departement-du-Val-d-Oise>

Cadastre :

<https://www.cadastre.gouv.fr>

Données altimétriques :

<https://fr-fr.topographic-map.com>

Etat des sous-sols :

<https://infoterre.brgm.fr/>

Etat des risques :

<https://www.georisques.gouv.fr>

Gestion des déchets :

<https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/rechercher-centres>

Données patrimoniales :

<http://atlas.patrimoines.culture.fr>

Histoire de l'Hôtel-Dieu et liens entre Chars et le Val d'Oise :

<https://archives.valdoise.fr>

Source des prix unitaires :

<https://www.graneet.com/fr>

Source de travaux de restauration : documents trouvés aux archives communales

Histoire du lieu :

[Archives numérisées - Archives départementales du Val-d'Oise \(valdoise.fr\)](#)

[Chars — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#)

[Église Saint-Sulpice de Chars — Wikipédia \(wikipedia.org\)](#)

[Accueil - Mairie de Chars \(mairiechars95.fr\)](#)

ARCHIVES NUMERISEES : fiche pré inventaire école mairie

2511 W 1091 - Ancienne mairie-école, 2 rue de Gisors. - 1983 Archives départementales du

Val-d'Oise (valdoise.fr)

PHOTO HOTEL DIEU 1983 : Chars. - Ancien hôtel-Dieu. Archives départementales du Val-d'Oise – Archives départementales du Val-d'Oise (valdoise.fr)

ARCHIVES NON NUMERISEE : PLANS CHARS

Archives communales déposées de Chars (1600-1977) Archives départementales du Val-D'Oise - Archives départementales du Val-d'Oise (valdoise.fr)

Numérisé : fiche comptes, revenus école, hotel dieu

Hôtel-dieu de Chars (1415-1824) Archives départementales du Val-d'Oise – Archives départementales du Val-d'Oise (valdoise.fr)

Legs pécuniaires. - Madame Sicard : testament, extrait d'autorisation administrative, correspondance (1932). Madame veuve Cury : extrait d'autorisation... Archives départementales du Val-d'Oise - Archives départementales du Val-d'Oise (valdoise.fr)

Bâtiments communaux : liste des dégâts, instructions, devis, mémoires, réquisitions d'indemnités, demandes d'agrément, extrait de délibération du... Archives départementales du Val-d'Oise - Archives départementales du Val-d'Oise (valdoise.fr)

Acquisition d'un immeuble en vue de l'agrandissement de l'école : quittance, arrêté préfectoral. Archives départementales du Val-d'Oise - Archives départementales du Val d'Oise (valdoise.fr)

Gestion des biens fonciers. Archives départementales du Val-d'Oise – Archives départementales du Val-d'Oise (valdoise.fr)

Bouconvilliers, Chars et Saint-Ouen-l'Aumône. - Baux de terres et titres de propriété.

Archives départementales du Val-d'Oise - Archives départementales du Val-d'Oise (valdoise.fr)

Recettes et dépenses faites par la directrice. Archives départementales du Val-d'Oise -

Archives départementales du Val-d'Oise (valdoise.fr)

Dépenses par année, puis par chapitres budgétaires pour les recettes (ventes de vins, bois, blés) et dépenses (aumônes au pauvres), puis liste des pensionnaires

1718-1731 Archives départementales du Val-d'Oise - Archives départementales du Val-d'Oise (valdoise.fr)

INVENTAIRE MOBILIER ET LISTES DIRECTEURS

1731-1773 Archives départementales du Val-d'Oise - Archives départementales du Val-d'Oise (valdoise.fr)

Ce fonds permet également de retracer la modernisation de la commune, notamment grâce aux séries M (bâtiments communaux) et N (biens communaux, terres, bois, eaux), qui renseignent sur la construction d'une mairie-école et d'un nouveau cimetière, la rénovation de l'église ou encore la construction d'un abreuvoir et d'un puits.

Archives communales déposées du Bellay-en-Vexin (1645-1973) Archives départementales du Val-d'Oise - Archives départementales du Val-d'Oise (valdoise.fr)

VI Bibliographie

Quelques souvenirs de l'hôtel Dieu de Chars – Henri Lemoine